

Université Chrétienne du Nord d'Haïti

(UCNH)

Faculté d'Agronomie

Sujet : « Analyse des impacts des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages sur la production agricole dans la 3^{ème} section communale Haut-Limbé, commune Limbé, 2019-2020 ».

Mémoire de fin d'études agronomiques

Réalisé par : BELIZAIRE Pootchy Jasmin

Pour l'obtention du grade de Licencié en Sciences Agricoles

Sous la direction de ROBERT Brunet, Ing. Agr. PhD©.

Janvier 2022

**Ce mémoire de fin d'études agronomiques a été présenté et soutenu en date du 26 janvier
2022 par devant les membres du jury en l'occurrence de l'**

Ing. Agr. Brunet ROBERT, PhD©

Conseiller scientifique de ce mémoire

Ing. Agr. Wilkens ALEXANDRE, Msc

President du jury & Responsable de Recherche à la FAUCNH

Ing. Agr. Guy Marie Volvick MATHIEU, Msc

Professeur de Recherche à la FAUCNH

RÉSUMÉ

Après un siècle de production et de consommation exponentielle des matières plastiques, celles-ci sont désormais disséminées un peu partout à la surface du globe. Mais, la mauvaise gestion des déchets plastiques, d'une part par les populations et d'autre part par les entreprises les rendent accessibles à plusieurs compartiments de l'environnement. En Haïti, plus précisément à Haut-Limbé, ce phénomène engendre la pollution des sols, la réduction de la croissance des plantes cultivées tout en créant des contraintes à l'élevage et l'émission des gaz à effet de serre par l'incinération. Le secteur agricole est le plus touché par ce phénomène, sans oublier qu'il est considéré comme le principal moyen de revenu des agriculteurs. Donc, ces problèmes nous amènent à analyser les impacts des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages sur la production agricole de Haut-Limbé afin d'en avoir une meilleure compréhension de ce phénomène. Cet objectif a conduit l'étude vers une méthodologie comprenant : des recherches bibliographiques et sitographies, des enquêtes de terrains, des collectes de déchets plastiques, des prises de températures de sol, dépouillement, traitement et analyse des données.

Les résultats ont montré que les ménages de la catégorie de grande taille produisent en moyenne pour une semaine **2,1 Kg** de déchets plastiques, ceux de la catégorie de taille moyenne produisent pour la même durée **0,78 Kg** de déchets plastiques, cependant les ménages de petites tailles produisent en moyenne **1,34 Kg** de déchets plastiques. Sur l'ensemble des **7.4 hectares** de terres agricoles touchées, elles présentent comme température : **40,4 ° C** après-midi/**32,87 ° C** avant-midi pour les parcelles avec un niveau d'impact fort ; **35,99 ° C** après-midi/**29,07 ° C** avant-midi pour les parcelles avec un niveau d'impact moins fort et **35,25 ° C** après-midi/**28,56 ° C** avant-midi pour les parcelles avec un faible niveau d'impact. Ces données confirment l'hypothèse H2 tandis que, l'hypothèse H1 n'est pas vérifiée.

À partir de ces résultats il paraît bien convaincant que si aucune action n'est entreprise face aux différents problèmes engendrés par les déchets plastiques sur la production agricole de la zone la situation s'aggraverait beaucoup plus. De ce fait, il est urgent d'adopter de bonnes pratiques relatives à une meilleure gestion de déchets plastiques. Ainsi, des recommandations sont faites aux différents cadres, ménagers et agriculteurs de la zone.

Mots clés : déchet ; plastique ; non-biodégradable ; ménage ; pollution ; parcelle ; température

ABSTRACT

After a century of production and exponential consumption of plastics, they are now scattered all over the surface of the globe. But the poor management of plastic wastes, on the one hand by the population and on the other hand by companies, makes it accessible to several compartments of the environment. In Haiti, more specifically in Haut-Limbé, this phenomenon causes soil pollution, the reduction of the growth of cultivated plants while creating constraints on livestock farming and the emission of greenhouse gases through incineration. The agricultural sector is the most affected by this phenomenon, not to mention that it is considered the main means of income for farmers. Therefore, these problems lead us to analyze the impacts of non-biodegradable plastic waste from households on agricultural production in Haut-Limbé to have a better understanding of this phenomenon. This objective led the study towards a methodology including bibliographic and sitography research, field surveys, plastic waste collections, soil temperature measurements, analysis, processing, and analysis of data.

The results showed that households in the large category produce on average for a week **2.1 Kg** of plastic waste, those in the medium-sized category produce for the same duration **0.78 Kg** of plastic waste, on the other hand small households produce on average **1.34 Kg** of plastic waste. On all the **7.4** hectares of agricultural land affected, they present as temperature: **40.4⁰ C** afternoon / **32.87⁰ C** morning for plots with a high impact level; **35.99⁰ C** afternoon/**29.07⁰ C** morning for plots with a lower impact level and **35.25⁰ C** afternoon/**28.56⁰ C** morning for plots with low impact level. These data confirm the H2 hypothesis while, the H1 hypothesis is not verified.

From these results it seems very convincing that if no action is taken to address the various problems caused by plastic waste on agricultural production in the area, the situation would worsen much more. As a result, there is an urgent need to adopt good practices for better management of plastics wastes. Thus, recommendations are made to the different executives, households, and farmers of the area.

Keywords: waste; plastic; non-biodegradable; cleaning; pollution; plot; temperature

TABLE DES MATIERES

RÉSUMÉ	i
ABSTRACT.....	ii
TABLE DES MATIERES	iii
REMERCIEMENTS.....	viii
DÉDICACES	ix
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	x
LISTE DES FIGURES	xii
LISTE DES TABLEAUX.....	xiii
LISTE DES ANNEXES	xiv
CHAPITRE I.....	1
INTRODUCTION	1
1.1 Généralités.....	1
1.2 Problématique.....	2
1.2.1 Pollution du sol	4
1.2.2 Réduction de la croissance des plantes cultivées	4
1.2.3 Contrainte à l'élevage	5
1.2.4 Contribution aux émissions des gaz à effet de serre	5
1.3 Justification	6
1.4 Objectifs de l'étude	7
1.4.1 Objectif général.....	7
1.4.2 Objectifs spécifiques.....	7
1.5 Hypothèses de l'étude	7
1.6 Intérêt de l'étude.....	8
1.7 Limitation de l'étude	8
CHAPITRE II	9

REVUE DE LITTERATURE.....	9
2.1 PARTIE A : Présentation de la zone d'étude.....	9
2.1.1. Délimitation géographique.....	9
2.1.2. Localisation géographique	10
2.1.3. Historique de Haut-Limbé	10
2.1.4. Démographie.....	10
2.1.5. Présentation des composantes pédoclimatiques.....	11
2.1.5.1. Température.....	11
2.1.5.2. Pluviométrie.....	11
2.1.5.3. Sols et topographie	11
2.1.6. Végétation.....	12
2.1.7. Ressources hydriques.....	12
2.1.8. Activités socio-économiques.....	12
2.1.8.1. Education	12
2.1.8.2. Santé.....	12
2.1.8.3. Religion.....	13
2.1.8.4. Commerce	13
2.1.8.5. Communication	13
2.1.8.6. Réseau routier et transport.....	13
2.1.8.7. Les activités de transformation	13
2.1.9. Le secteur agricole	14
2.1.9.1. Agriculture.....	14
2.1.9.2. L'élevage.....	14
2.2. PARTIE B : Présentation de quelques concepts et théories sur les déchets plastiques	15
2.2.1. Cadre conceptuel	15
2.3 Cadre théorique	23

2.3.1. Caractéristiques des plastiques	24
2.3.2. Composition et propriétés des plastiques	25
2.3.3. Sources des déchets plastiques et de la pollution	26
2.3.4. Processus de la pollution plastique.....	26
2.3.5. Transport du plastique dans l'environnement	26
2.3.6. La dégradation des plastiques.....	27
2.3.7. Impacts des déchets plastiques non-biodégradables sur l'environnement	28
2.3.7.1. Sur le sol.....	28
2.3.7.2. Sur l'air.....	29
2.3.7.3. Sur les animaux	29
2.3.7.4. Sur la végétation	30
2.3.7.5. Sur les organismes du sol	30
2.3.8. Le plastique dans les plantes	31
CHAPITRE III.....	33
MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE	33
3.1. Type de recherche	33
3.2. Phase de recherches bibliographique et sitographie.....	33
3.3. Collecte des données	34
3.3.1. Typologies adoptées pour la collecte des données	34
3.3.1.1. Typologie des enquêtées.....	34
3.3.1.1.1. Catégorisation des ménages en fonction de la taille.....	34
3.3.1.1.2. Catégorisation des parcelles touchées	34
3.3.2. Les enquêtes de terrain	34
3.3.2.1. Enquête informelle	35
3.3.2.1.1. Visite exploratoire.....	35
3.3.2.1.2. Entrevue non-structurée	35

3.3.2.2. Enquête formelle	35
3.3.2.2.1. Échantillonnage	36
3.3.2.2.2. Déroulement de l'enquête.....	36
3.3.3. Température de sol des parcelles touchées	37
3.3.4. Poids des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages	37
3.4. Dépouillement, traitement et analyse des données.....	37
3.5. Formules utilisées	38
3.6. Les matériels utilisés	38
CHAPITRE IV	39
RESULTATS ET DISCUSSIONS	39
4.1. Catégorisation et présentation des paramètres sociodémographiques des ménages de Haut- Limbé	39
4.1.1. Catégorisation en fonction de la taille du ménage.....	39
4.1.1.1. Localisation des ménages enquêtés	40
4.1.2. Présentation des paramètres sociodémographiques	41
4.2. Présentation de la quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par les différentes catégories de ménages à Haut-Limbé	45
4.2.1. Gestion des déchets plastiques au niveau des ménages	47
4.2.2. Les raisons d'utilisation des récipients ou sacs plastiques	49
4.2.3. Point de vue des enquêtés pour une meilleure gestion.....	50
4.2.4. Connaissance des chefs de ménage sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement	51
4.2.4.1. Les ménages s'impliquant dans l'agriculture	52
4.3. Identification des différents dépôts de déchets plastiques dans l'environnement de la zone de Haut-Limbé.....	53
4.3.1. Toxicité des plastiques identifiés.....	55
4.4.1. Mode de tenure foncière des différentes catégories de parcelles touchées	57

4.4.2. Les cultures principales de la zone	59
4.4.3. Systèmes de culture pratiqués sur les parcelles touchées	59
4.4.4. Etat de la couverture du sol des parcelles touchées.....	60
4.4.5. Les systèmes d'élevage pratiqués sur les parcelles touchées	61
4.5. Comparaison des relevés de températures de sol des parcelles touchées par les déchets plastiques non-biodégradables	63
4.6. Description et analyse du niveau de compréhension des agriculteurs sur les impacts des déchets plastiques non-biodégradables au niveau de leur production agricole	66
4.6.1. Impact sur le sol.....	66
4.6.2. Impact sur les plantes cultivées	67
4.6.3. Impact sur l'élevage.....	70
CHAPITRE V	71
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.....	71
5.1. Conclusion.....	71
5.2. Recommandations	72
BIBLIOGRAPHIE.....	74
WEBOGRAPHIE	80

REMERCIEMENTS

Je remercie le grand DIEU de l'univers pour la sagesse, la santé et le courage qu'il m'a donné durant ces cinq années d'études universitaires.

Ce présent mémoire n'aurait pas abouti sans l'encadrement, l'aide et le soutien de certaines personnes. De ce fait, j'exprime ma profonde gratitude ;

À mon encadreur l'Ing. Agr. PhD©. ROBERT Brunet pour son orientation envers moi dans le cadre de ce travail.

À l'infatigable Ing. Agr. Msc. Guy Marie Volvick MATHIEU pour sa contribution dans ce travail de mémoire.

À l'Ing. Agr. Mld. Madsen PRÉVERT pour ses mots d'encouragements, l'Ing. Agr. Mld. Gerald ALLUSMA de m'avoir guidé surtout dans le choix du sujet, l'Ing. Agr. PhD©. Museau HERAULD pour ses conseils.

Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les professeurs de la faculté d'agronomie de l'UCNH pour leurs engagements et dévouements dans la formation des professionnelles.

Je salue le support inconditionnel de SAINTILMOND Romario, NACIUS Youbency Valéry, PAYOUTE Dadelie, MOMPRIER Jean-Claude, VERSAILLOT Francia, JOACHIM Fredelin, YACINTHE Lude-Stanley et ELIFORT Dona Dony qui m'ont été toujours disponibles pour des conseils et autres durant l'étude.

Il paraît difficile d'établir une liste exhaustive de toutes personnes qui m'ont aidé à accomplir cette tâche. En ce sens, je remercie aussi les personnes dont leurs noms ne sont pas mentionnés, mais qui m'ont aidé de près ou de loin.

DÉDICACES

Ce document de mémoire est dédié :

- ✚ À ma famille BELIZAIRE spécialement, ma mère Rose-Ghislaine MONDELUS BELIZAIRE, mon père Augustin BELIZAIRE et à mon grand frère Donald BELIZAIRE
- ✚ À tous mes camarades de la promotion NICOLAS Schiller (2016-2021)
- ✚ À tous mes amis de l'UCNH et les habitants de Haut-Limbé

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

⁰ C	Degré Celsius
⁰ F	Degré Fahrenheit
ADEME	Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie
CNE	Conseil National de L'Emballage
DAE	Déchet d'Activité Économique
DAS	Déchet d'Activité de Soins
DMA	Déchets Ménagers et Assimilés
DSDS	Direction des Statistiques Démographique et Sociales
ECCC	Environnement et Changement Climatique Canada
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
GPS	Global Positioning System
IFORD	Institut de Formation et de Recherche de Démographie
IHE	Institut Haïtien de l'Enfance
IHSI	Institut Haïtien de Statistique et d'Information
Kg	Kilogramme
MARNDR	Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
MDE	Ministère de l'Environnement
MF	Aminoplaste
MGT	Ménage de Grande Taille
MMT	Ménage de Moyenne Taille
MPT	Ménage de Petite Taille

ODD	Objectif de Développement Durable
OFB	Office Français de la Biodiversité
OFEV	Office Fédéral de l'Environnement
OMA	Ordures Ménagères et Assimilées
OPCST	Office Parlementaire d'évaluation des choix Scientifiques et Technologiques
PA	Polyamide
PC	Polycarbonate
PE	Polyéthylène
PEBD	Polyéthylène Basse Densité
PEHD	Polyéthylène Haute Densité
PET	Polyéthylène Téréphtalate
PF	Phénoplaste
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
POM	Polyacétal ou Polyoxyméthylène
PP	Polypropylène
PS	Polystyrène
PUR	Polyuréthane
PVC	Polychlorure de Vinyle
SPI	Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles en Vallée de Seine
UV	Ultraviolet
WWF	Fonds Mondial pour la Nature

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1 : Carte représentative de la zone de Haut-Limbé dans la commune de Limbé	9
Figure 2.2 : Carte représentative de différentes zones de la 3 ^{ème} section, Haut-Limbé	10
Figure 2.3 : Pluviométrie moyenne annuelle de Haut-Limbé sur 11 années d'observations	11
Figure 4.1: Nombres de ménages par localité.....	40
Figure 4.2 : Taille des ménages par catégories	41
Figure 4.3 : Statut matrimonial des chefs de ménages par catégories	43
Figure 4.4 : Quantité de déchet plastique non-biodégradable (Kg) produit en moyenne par catégorie de ménage.....	46
Figure 4.5 : Destination finale des déchets produits par les ménages	47
Figure 4.6: Pourcentage d'utilisation du plastique au quotidien par les ménages	48
Figure 4.7: Pourcentage de ménage qui pratique une réutilisation des récipients en plastique après utilisation	49
Figure 4.8 : Répartition par rapport à la raison d'utilisation des récipients ou sacs plastiques	50
Figure 4.9 : Répartition des propositions faites par les enquêtés pour une meilleure gestion	51
Figure 4.10 : Répartition des enquêtés selon leur connaissance sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement	52
Figure : 4.11 : Localisation des parcelles touchées.....	56
Figure 4.12: Systèmes de culture pratiqués	59
Figure 4.13 : niveau de couverture de la strate herbacée du sol	60
Figure 4.14 : Répartition des agriculteurs pratiquant l'élevage.....	62
Figure 4.16 : Modification des systèmes de cultures à causes des plastiques	68

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1 : Classement par taille des particules de plastiques	23
Tableau 2.2 : Temps de dégradation de quelques matières plastiques	23
Tableau 2.3 : Matières plastiques issues du pétrole, gaz naturel et du charbon	24
Tableau 4.1 : Différentes catégories de ménages.....	39
Tableau 4.2 : Répartition selon le sexe des chefs de ménage par catégories.....	42
Tableau 4.3 : Classe d'âge des chefs de ménage par catégories.....	43
Tableau 4.4 : Niveau d'instruction des chefs de ménage par catégories	44
Tableau 4.5 : Quantité de déchet plastique non-biodégradable en Kg produit en une semaine par catégorie de ménage.....	45
Tableau 4.6 : Quantité de déchet plastique non-biodégradable produit par personne de chaque catégorie de ménage pour une semaine	46
Tableau 4.7: Répartition des ménages qui s'impliquent dans l'agriculture.....	53
Tableau 4.8 : Les types de plastiques rencontrés dans les différents dépôts de déchets de la zone et leur durée de vie	54
Tableau 4.9 : Niveau d'impact des parcelles touchées	56
Tableau 4.10 : Mode de tenure foncière des parcelles impactées.....	57
Tableau 4.11 : Superficie exploitée des parcelles touchées par catégorie	58
Tableau 4.12 : Présentation des cultures principales de la zone	59
Tableau 4.13 : Les principaux animaux élevés à Haut-Limbé.....	61
Tableau 4.14 : Système d'élevage pratiqué par les agriculteurs.....	62
Tableau 4.15 : Optimum thermique pour la germination des graines et la reprise des drageons, boutures des espèces cultivées	65
Tableau 4.16 : Présentation des anciens et nouveaux systèmes de cultures	69

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I : FICHE D'ENQUÊTE 1	I
ANNEXE II : FICHE D'ENQUÊTE 2	V
ANNEXE III : RÉSULTATS DES POIDS DE DÉCHETS PLASTIQUES EN KILOGRAMME POUR UNE SEMAINE.....	IX
ANNEXE IV : RÉSULTATS DES PRISES DE TEMPÉRATURES DE SOL EN DEGRÉ CELSIUS DES PARCELLES IMPACTÉES	X
ANNEXE V : PHOTOS.....	XI

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1 Généralités

Un déchet est un résidu des activités de production et de consommation auquel on attache dans le contexte où il est produit aucune valeur économique, soit parce qu'il ne peut plus être employé avec les méthodes actuelles de production, soit parce que le marché n'a pas encore été organisé en vue de le diriger vers une utilisation ultérieure (Breyne *et al.* 1995,). Parmi ceux qui sont générés par les activités humaines, on trouve les déchets de matières plastiques qui sont très nombreux dans le monde, définis par (Gelbert *et al.* 1991), comme des matières organiques produites par synthèse et qui sont constituées de macromolécules (polymères) issues d'assemblage de petites molécules (monomères).

Le plastique dure longtemps, il est léger et il se moule facilement, ce qui lui vaut d'être une matière idéale pour de nombreux produits industriels ou de la vie de tous les jours. Les plastiques sont particulièrement utilisés dans les emballages alimentaires et ce pour plusieurs raisons (Kai, 2020). Le plastique n'est pas mauvais en soi ; il s'agit d'une invention créée par l'homme, source d'importants avantages pour la société. Malheureusement, la façon dont les industries et les gouvernements ont géré le plastique et la manière dont la société l'a converti en une commodité jetable à usage unique ont transformé cette innovation en un désastre environnemental à l'échelle planétaire (WWF, 2019).

En moins de cent ans, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier (OPECST, 2020). La production mondiale de matières plastiques a atteint un niveau record de 359 millions de tonnes en 2018, soit l'équivalent de 11,38 tonnes par seconde. Elle a augmenté de 3,2% par rapport à 2017 ; en 2017, elle avait déjà augmenté de 3,9% par rapport à 2016. 320 millions de tonnes de plastiques ont été produites en 2015, contre 311 millions de tonnes en 2014, et 299 millions de tonnes en 2013. En 2008, la production mondiale de plastique était d'environ 245 millions de tonnes (Planetoscope, 2019). La production de plastique devrait augmenter de 28,7 milliards de tonnes d'ici 2050 avec 13,2 milliards de tonnes qui vont finir soit dans l'environnement soit dans les océans (Université San Barbara de Californie, 2017).

Plus de 320 000 tonnes de déchets plastiques sont abandonnés dans les Caraïbes (Banque Mondiale, 2019). Pour l'année 2017, ces données spécifient que les bouteilles de boissons en plastique représentaient à elles seules 21% de la totalité des débris ramassés et que, sur l'intégralité des déchets plastiques, 35% étaient des objets à usage unique (Barne et Pirlea, 2019).

En Haïti, en 2019, 93 730 tonnes de déchets plastiques ménagers sont produites par an et 12% de ménages seulement disposant de services de ramassage des déchets (St-Fort, 2020). Selon une étude menée par le ministère de l'environnement (MDE), la production globale du plastique en Haïti est estimée à plus de 110 millions de tonnes par an. D'octobre 1996 à février 1998, Haïti a importé plus de 2 millions 500 mille Kg de plastiques (AlterPresse, 2003).

À Haut-Limbé, suivant des observations, les déchets en plastiques non-biodégradables s'augmentent à un rythme alarmant un peu partout et ceci à cause des activités humaines, la population (ménagers) et les gens qui fréquentent régulièrement les institutions de la zone (Hôpitaux, Écoles, Université). Parmi les contraintes que font face la production agricole à Haut-Limbé, les déchets plastiques font également partie. Cependant l'accumulation successive de ces tas de déchets plastiques sur les parcelles cultivées depuis plusieurs années soit par l'homme, l'eau ou le vent, créent des difficultés pour les cultures, l'élevage et le sol. Étant un milieu rural l'agriculture est considérée comme la principale source de revenu pour beaucoup de personnes (Enquête informelle, 2019). De ce fait il est important de faire une analyse des impacts des déchets plastiques non biodégradables issus des ménages sur la production agricole de Haut-Limbé, qui ne serait pas sans importance pour la localité en vue de mieux comprendre ce phénomène.

1.2 Problématique

Pendant des lustres, les hommes ont puisé leurs matières premières au sein du monde vivant (origine végétale ou animale) et qui sont biodégradables. Beaucoup de leurs déchets étaient recyclés (chiffons, verre, ferraille...). Les résidus alimentaires et les déjections sont utilisés comme fertilisants. Avec le début de l'industrialisation des décharges commencent à apparaître mais la plupart des déchets produits (domestiques et industriels) sont absorbés par la nature ou dilués par des rejets dans les cours d'eau et/ou dans l'atmosphère (Hafidi, 2015).

Dans les temps modernes, les concentrations sociales, l'intensification des activités industrielles, lancement de nouveaux produits consommables (polymères, textiles, colorants synthétiques,

détergents ménagers, matériaux plastiques...) ont complètement modifié la gestion des déchets (Ibid).

Après un siècle de production et de consommation exponentielle des matières plastiques, celles-ci sont désormais disséminées partout à la surface du globe : sous forme de macrodéchets ou de fragments microscopiques, elles sont présentes dans les sols, les eaux douces, au milieu des océans et même dans l'atmosphère (Basilico *et al.* 2020).

Certaines villes, même des capitales (Bomako, Dakar, Port-au-Prince) qui comptent plus d'un million d'habitants, n'avaient récemment, ou n'ont toujours, que de petites décharges ou dépotoirs, et ce, alors que la taille des populations implique des quantités de déchets gigantesques. À titre d'exemple, une ville d'un million d'habitants, avec une production moyenne par habitant de 200kg/an (hypothèse minimaliste), doit pouvoir gérer près de 550 tonnes de déchets par jour (Philippe *et al.* 2005).

L'expansion des villages, la croissance démographique, la diffusion nouvelle du mode de vie rurale exerce désormais une action extrêmement diverse et sans cesse grandissante sur l'état de l'environnement (Ousseynon, 1996, cité par M. Bagalwa *et al.* 2013). De nos jours à Haut-Limbé par suite d'activités diverses les gens produisent des déchets de toutes sortes d'une manière exorbitante et qui ne sont pas sans conséquences sur le milieu. Étant considéré comme un espace rural l'agriculture constitue l'un des réceptacles pour les déchets générés par les activités humaines (Enquête informelle, 2020). À Haut-Limbé les ordures ménagères sont éparpillées partout dans la nature (MARNDR, 2008). Ce comportement a un impact sur la population étant présente, l'environnement et la production agricole. Mais, d'après (Val, 2015, cité par Saint-Fleur *et al.* 2021) les systèmes de cultures pratiquées par les exploitants du Haut-Limbé démontrent un respect au paysage écologique, c'est-à-dire une agriculture moins destructive pour le milieu environnant. Malheureusement, les mauvaises actions posées par les gens de la zone entrent dans un processus destructif environnemental dont, la production agricole n'est pas exemptée. Déjà cette dernière confronte de nombreuses contraintes (indisponibilité d'intrants, ravageurs, maladies, absence de coopérative agricole et service de vulgarisation) auxquelles viennent d'ajouter les déchets plastiques non-biodégradables, qui sont déjà prohibés dans les milieux où l'on fait de l'agriculture. Ainsi, ce phénomène continue à inquiéter les agriculteurs de

Haut-Limbé en y provoquant un déséquilibre dans le secteur agricole dans les aspects qui suivent (Enquête informelle, 2020).

1.2.1 Pollution du sol

Environ 33% de tous les sols sont dégradés et leur état se détériore à un rythme alarmant. Des milliers de produits chimiques industriels, des déchets plastiques et électroniques et les eaux usées non traitées sont autant de sources de pollution des sols (FAO, 2021). Parmi les sources de pollution mentionnées par la FAO, à Haut-Limbé on trouve les déchets plastiques en plus grande quantité. Ces derniers arrivent sur les sols agricoles soit par l'action de l'eau, du vent et de l'homme. Cette dispersion anarchique des plastiques affecte les sols. Suivant des observations, les plastiques qui couvrent le sol ou enfouis entraînent un encombrement de ce dernier, ce qui engendre un fort dégagement de chaleur lorsqu'on tourne une morte de terre, cas différent des autres parcelles intactes. Cette forme de pollution imperméabilise les sols à l'eau en s'empilant en couches successives et facilite l'érosion laminaire. Et tous ces aléas d'après les agriculteurs modifient les conditions du sol (Enquête informelle, 2021). Barro (2000), confirme que la présence du plastique ralentit l'infiltration de l'eau dans le sol ; ce qui peut engendrer un état d'humidité insuffisante dans le sol.

1.2.2 Réduction de la croissance des plantes cultivées

Dans les sols agricoles, les nanoplastiques réduisent la croissance des plants et de leurs racines, et font baisser leur résistance aux maladies (Atteia, 2020). Au niveau des parcelles impactées à Haut-Limbé, les plantes cultivées paient lourdement les conséquences d'une mauvaise gestion des déchets plastiques. Selon les agriculteurs dont leurs parcelles sont touchées par les déchets plastiques, certaines plantes montrent un ralentissement de croissance par rapport à d'autres, à cause des plastiques enfouis dans le sol qui deviennent des obstacles (ce qui explique que la recherche d'éléments nutritifs à travers la solution du sol par la plante se fait difficilement). Ces obstacles ont même entraîné parfois le pourrissement des racines des plantes par contact (cas des tubercules de patate douce, voir annexe V) et le dessèchement jusqu'à la mort à cause de l'imperméabilisation du sol, du coup, les racines des plantes restent longtemps dans l'eau, ce qui entraîne pour certaine plante non-hydrophile le pourrissement de leurs racines (Enquête informelle, 2021). Selon (Tchuenta, 2014) les sols qui subissent de l'action des déchets plastiques non-biodégradables créent une imperméabilisation à l'eau du fait de l'accumulation

des couches successives au fil du temps ; du coup, ça va influencer le développement normal des espèces végétales qui s’y trouvent.

1.2.3 Contrainte à l’élevage

À Haut-Limbé, l’élevage est d’une importance capitale plus de 3000 têtes de bovins, caprins et porcins (MARNDR, 2008), et se pratique en symbiose avec l’agriculture (Laurent et Mathieu, 2012). Vu qu’on ne pratique pas trop les cultures fourragères, après chaque récolte les agriculteurs laissent les résidus de cultures comme fourrage aux animaux qui sont majoritairement conduits à la corde. Face à la réduction de croissance de certaines plantes cultivées par la présence des déchets plastiques non-biodégradables sur certaines parcelles, les agriculteurs se sont souvent trouvés dans l’embarras pour bien nourrir leurs bétails et aussi, l’éparpillement des plastiques sur les parcelles par l’action de l’eau ou de l’homme étouffent les herbes qui servent de complémentarité dans leur alimentation. Un autre fait très remarquable est que les déchets plastiques n’entraînent pas seulement des difficultés dans l’alimentation des animaux, mais également, des cas d’ingestion (voir annexe V), de blessures des membres par les plastiques durs ont l’habitude d’être observés. Les petites volailles sont parfois enchevêtrées leurs membres jusqu’à la coupure lorsque cela dure longtemps (Enquête informelle, 2021). D’autres en plus une ingestion du plastique par les animaux compromettrait l’état physiologique de l’animal. Le plastique, vu ses propriétés résiste aux agressions des sucs gastriques et n’est donc pas digéré (Barro, 2000).

1.2.4 Contribution aux émissions des gaz à effet de serre

Les plastiques rejettent du dioxyde de carbone, de la dioxine, du méthane et d’autres gaz à effet de serre à tous les stades de leur cycle de vie. Les émissions de dioxyde de carbone augmentent chaque année en raison de l’augmentation de la production et de l’incinération des déchets plastiques (WWF, 2019). Tous les déchets micro plastiques, sous l’effet du rayonnement solaire, génèrent des gaz à effet de serre : du méthane et de l’éthylène (Royer, publié dans longitude181, 2018). Le principal moteur du changement climatique est l’effet de serre. Le phénomène peut nuire à la survie des espèces animales, notamment en limitant leur accès à l’eau et à la nourriture, en propageant des maladies ou encore en réduisant leurs habitats naturels (Radio-Canada, 2017). Les conditions climatiques et édaphiques vont assurer pour la plante, soit

un environnement favorable à ces besoins, soit un environnement défavorable (stress biotique et abiotique) qui perturbe son métabolisme et va provoquer des anomalies (Beebe *et al.* 2011, cité par Sbeiti, 2016). Dans la zone d'étude les agriculteurs et autres détruisent une part des déchets plastiques éparpillés sur leurs parcelles et dans les rues par incinération, ce qui dégage des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, la dioxine et la vapeur d'eau. Même si ce n'est pas quantifiable ils contribuent quand même dans le processus du changement climatique et les retombées sont néfastes pour la production agricole de la zone (Enquête informelle, 2021).

1.3 Justification

La zone de Haut-Limbé représente, depuis le temps colonial, l'un des coins très productif du pays (IHSI, 2009). 22,35% des terres sont destinées à l'agriculture soit 535,62 hectares (Saint-Fleur *et al.* 2021). Cette productivité offre aux habitants, depuis lors, un très vaste rayon d'utilisation agricole et permet de cultiver une très grande gamme d'espèces qui représentent leurs principales sources de revenus. En plus, l'agriculture représente l'activité principale de la majorité de la population, qui se pratique généralement en association de cultures en symbiose avec l'élevage et les résidus de récoltes sont, pour la plupart, utilisés dans leur alimentation (Laurent et Mathieu, 2012).

À présent, la production agricole de Haut-Limbé fait face à de nombreuses contraintes, notamment, avec la venue des déchets en plastiques non-biodégradables qui s'augmentent à un rythme alarmant un peu partout. Et ceci à cause des activités humaines, la population (ménagers) et les gens qui fréquentent régulièrement les institutions de la zone (Hôpitaux, Ecoles, Université). Ces déchets engendrent beaucoup de problèmes au niveau de la production agricole de certaines localités de la section (Enquête informelle, 2019), sans oublier que 80% des ménages vivent de l'agriculture (MARNDR, 2008). Depuis plusieurs années elle fait face à ce phénomène, sans aucune intervention pour trouver une amélioration, dans les années avenir les parcelles affectées deviendraient improductibles disaient les agriculteurs (Enquête informelle, 2021). En s'accroissant sur ces problèmes nous nous demandons est-ce que les ménagers connaissent réellement tous les conséquences liées aux déchets plastiques laissés dans la nature ? Les ménages de grande taille produisent-ils plus de déchets plastiques que ceux de taille beaucoup moindre ? N'occasionnent-ils une augmentation de la température des sols dans le cas d'enfouissement ? Ne découragent-ils les agriculteurs à travailler leur parcelle ? Dans le souci de

connaître tous les impacts liés aux déchets plastiques non-biodégradables sur la production agricole de la zone, nous conduisons ce travail de recherche autour du thème suivant « **Analyse des impacts des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages sur la production agricole dans la 3^{ème} section communale Haut-Limbé, commune de Limbé, 2019-2020** »

1.4 Objectifs de l'étude

1.4.1 Objectif général

L'objectif général de ce travail est d'analyser les impacts des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages sur la production agricole dans la 3^{ème} section communale Haut-Limbé, commune de Limbé afin d'en avoir une meilleure compréhension de ce phénomène.

1.4.2 Objectifs spécifiques

1. Catégoriser et présenter les paramètres sociodémographiques des ménages de la 3^{ème} section communale Haut-Limbé 2019-2020 ;
2. Présenter la quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par les ménages de différentes catégories dans la zone de Haut-Limbé 2021 ;
3. Identifier les différents dépôts de déchets plastiques non-biodégradables dans l'environnement de la zone de Haut-Limbé 2021 ;
4. Caractériser les parcelles des différentes catégories qui sont touchées par les déchets plastiques non-biodégradables dans la zone de Haut-Limbé 2019-2020.
5. Comparer des relevées de températures de sol des parcelles impactées par les déchets plastiques non-biodégradables dans la zone de Haut-Limbé 2021 ;
6. Décrire et analyser le niveau de compréhension des agriculteurs sur les impacts des déchets plastiques non-biodégradables au niveau de leur production agricole à Haut-Limbé 2019-2020 ;

1.5 Hypothèses de l'étude

H 1 : La quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par ménage est proportionnelle avec sa taille.

H 2 : Plus une parcelle est impactée par les déchets plastiques non-biodégradables, plus la température du sol augmente.

1.6 Intérêt de l'étude

Mise à part de l'exigence académique de l'Université et l'envie d'être Licencié, cette étude fait l'objet d'une importance cruciale, en désirant de mettre à nue l'un des différents problèmes que confrontent les agriculteurs de Haut-Limbé dans leurs systèmes de production. En tant que futur cadre porter des moyens de solutions à ce problème a suscité mon intérêt. Et, les résultats de ce premier travail pourront aider les décideurs, les ménagers, voire les agriculteurs dans les prises de décisions futures en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques.

1.7 Limitation de l'étude

Toutes œuvres sublimes d'aujourd'hui ont fait face à des contraintes lors de leur réalisation. En ce sens ce travail de recherche a connu lors de sa réalisation certaines limites, telles que :

- Indisponibilité dans les centres de recherches consultées de documents traitant des sujets sur les impacts des déchets plastiques ;
- Manque de moyen économique pour pouvoir réaliser des tests sur les conséquences des matières plastiques pour le sol et pour les plantes ;
- La cartographie des zones affectées par les déchets plastiques n'a pu être réalisée à cause du manque de ressource matérielle (GPS) ;

CHAPITRE II

REVUE DE LITTÉRATURE

Ce chapitre est constitué de deux parties (A et B). La première donne une présentation générale de la zone d'étude et la seconde partie présente les informations trouvées sur les déchets, plastiques et leurs impacts environnementaux, ménages...

2.1 PARTIE A : Présentation de la zone d'étude

Nous présentons dans cette partie la section communale de Haut-Limbé de façon générale avec son milieu biophysique et ses ressources.

Figure 2.1 : Carte représentative de la zone de Haut-Limbé dans la commune de Limbé

Source : Mairie de Limbé, Plan de développement communal, 2010

2.1.1. Délimitation géographique

Haut-Limbé est située dans la commune de Limbé, dans le département du Nord d'Haïti, à quelques 26 kilomètres de la ville du Cap-Haïtien. Haut-Limbé est la troisième section de la commune, et est limitée au Nord par la commune de Bas-Limbé et d'Acul du Nord, au Sud par la sixième section Soufrière, à l'Est par la commune de l'Acul du Nord et à l'Ouest par la première section Ravine des roches et la quatrième section Chabotte (Mairie de Limbé, 2010).

Figure 2.2 : Carte représentative de différentes zones de la 3^{ème} section, Haut-Limbé

Source : Mairie de Limbé, 2010

2.1.2. Localisation géographique

Limbé est une commune du département du Nord. Haut-Limbé, l'une des sections les plus connues de la commune du Limbé, Acul Jeannot, est située à environ 20 km de la ville du Cap-Haïtien et à 5 km de la ville du Limbé. Haut-Limbé fait partie des 68 habitations d'Acul Jeannot, maintenant 64 sont habitées. Ces habitations sont divisées en 8 grandes zones (IHSI, mars 2009).

2.1.3. Historique de Haut-Limbé

L'histoire de la troisième section Haut-Limbé remonte au temps de la colonie française en 1712 par le père PEARS, curé de la paroisse de l'Acul du nord. Acul Jeannot était le nom du propriétaire de ce canton et devient Acul-Jeannot après la guerre de l'indépendance de 1804. Ce canton avait, au cours de cette période, 16 sucreries, des indigoteries des places à vivre et des fabriques à bric. Donc, depuis plus de trois centennaires, on exploite et vive de l'agriculture dans la troisième section d'Acul-Jeannot, et ce canton représente depuis lors un petit coin très productif du pays (IHSI, Mars 2009).

2.1.4. Démographie

Haut-Limbé est la troisième section communale de Limbé. Sa population a été estimée, en août 2009, à 5777 habitants, dont 2 884 hommes et 2 893 femmes et 3 292 habitants de 18 ans et plus. En 2009 la densité était de 249 habitants/km² sur une superficie de 23,20 km². Aujourd'hui Haut-Limbé comprend 68 habitations dont 64 habitables et se divise en 8 grandes zones (*Ibid*).

2.1.5. Présentation des composantes pédoclimatiques

2.1.5.1. Température

La troisième section Haut-Limbé, grâce à son cadre géographique, sa position, et sa couverture végétale, bénéficie d'une température appréciable. La température annuelle est de 26,1⁰ c environ avec 5⁰c d'amplitude diurne et 2⁰c environ d'amplitude saisonnière, et des extrêmes de 20,4⁰c et 31,8⁰c. Le gradient thermique est égal a -0,75⁰c pour 100 m d'élévation et l'humidité relative est de 80% (Marie Paule ENILORAC, 1988).

2.1.5.2. Pluviométrie

Haut-Limbé reçoit annuellement une pluviométrie moyenne de 2000 millimètres environ. La section comprend deux saisons pluvieuses : la première va de septembre à Décembre et la seconde, de Février à Mai (Mairie de Limbé, Avril 2010). Les intensités des pluies sont élevées dépassant souvent 25 mm/heure pour une durée de 30 minutes. Donc, les pluies sont très érosives (Mairie de Limbé, Avril 2010).

Figure 2.3 : Pluviométrie moyenne annuelle de Haut-Limbé sur 11 années d'observations

Source : Relevés pluviométriques, FAUCNH, 2015

2.1.5.3. Sols et topographie

La troisième section Haut-Limbé est constituée, en majeure partie, de pentes allant de 10% à 40%. La petite plaine est représentée par les parties de piedmont et est constituée de matériaux colluviaux d'origine basaltique de type ferralitique, argilo-limoneux (Philippe FILS-AIMÉ et Sem HYPOLITE, 2009).

2.1.6. Végétation

Haut-Limbé a une couverture différente de la plupart des régions du pays, plus ou moins verdoyante et luxuriante, tandis que la déforestation progresse à grand pas. Sa couverture végétale est plus importante essentiellement dans les zones de plaines et qui est liée à la présence des systèmes d'agroforesterie. Elle se compose d'arbres fruitiers comme : le manguier, le cacaoyer, l'arbre véritable, l'arbre à pain, les agrumes, l'avocatier, le cocotier etc. et d'autres arbres forestiers comme : le cèdre, le chêne, l'acajou pays et l'étranger, le sucrin, le campêche, le samane, et autres (Philippe FILS-AIMÉ et Sem HYPOLITE, 2009).

2.1.7. Ressources hydriques

La troisième section Haut-Limbé est traversée par beaucoup de cours d'eau donnant naissance à des ravines à régime torrentiel. L'eau de ces ravines est utilisée par les paysans pour abreuver des animaux et la lessive. Au bord des ravines et dans des coins des piedmonts, dans les localités les plus reculées, les paysans creusent des sources pour tirer leur eau de boisson et la cuisson des aliments. Dans certaines habitations, on utilise des citernes qu'on alimente avec des pompes à pression, de retour qui alimente des tuyaux publiques et domestiques (*Op cit*).

2.1.8. Activités socio-économiques

2.1.8.1. Education

La troisième section Haut-Limbé comprend 14 écoles primaires, une école nationale (EFACAP de Lombard) comprenant les deux cycles fondamentaux, cinq écoles communautaires et une école secondaire qui arrive à la classe de Rhéto. On y retrouve aussi un centre de formation professionnel (Centre d'art de la jeunesse baptiste du Haut-Limbé) ; une université (Université Chrétienne du Nord d'Haïti) comprenant la faculté d'agronomie, de Théologie, des sciences administratives, des sciences infirmières, de l'éducation, des beaux-arts et programme de maîtrise (*Op.cit*).

2.1.8.2. Santé

Les infrastructures sanitaires de la troisième section sont constituées d'un dispensaire communautaire qui desserve la population Haut-Limbéenne (Eben Ezer), la clinique santé 2000 et celle des régions avoisinantes ; serving santé et l'infirmierie de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti qui donne des soins particulièrement aux étudiants de l'université (*Op. cit*).

2.1.8.3. Religion

Dans la troisième section Haut-Limbé, on trouve plusieurs dénominations ecclésiales. On y trouve également divers cultes religieux. Les principaux sont les catholiques, les adventistes, et les protestantes, etc. Cependant, le protestantisme est la tendance dominante (Marie Limbé, 2010).

2.1.8.4. Commerce

L'activité commerciale est pratiquée dans tous les coins de la section. Les produits alimentaires et cosmétiques sont écoulés généralement sur le marché par des femmes, dont une catégorie est vivement dénommée « *Madan Sara* ». Les hommes sont beaucoup plus présents dans la commercialisation du bétail, des planches. La zone dispose d'un petit marché en termes de superficie mais qui fonctionne et approvisionne en grande partie la zone en produits alimentaires de base. La proximité du bureau de CASEC est utilisée pour la vente du bétail. Les petits commerçants, pour pouvoir trouver des moyens économiques, s'approchent auprès de plusieurs institutions financières dans la commune telle : Philanthrope, Fonkoze, FINCA, etc (*Ibid*).

2.1.8.5. Communication

Sur le plan de communication, les signaux des compagnies de téléphonie mobile (Digicel, Voilà, Natcom) sont captés dans la section, mais dans les habitations les plus éloignées la couverture est faible. On trouve aussi des petits centres d'appel local. La population Haut-Limbéenne trouve les services des stations de la ville du Limbé (*Op. cit*)

2.1.8.6. Réseau routier et transport

Le réseau routier à Haut-Limbé est composé de : la route nationale numéro 1, qui traverse la section et relie la ville du Limbé à Cap-Haitien ; des pistes en terre battue reliant les différentes habitations. On doit signaler qu'on commence avec le bétonnage sur 200 mètres environ. Le transport est assuré par des taxis-moto qui font la liaison entre les différentes habitations. Les produits agricoles comme : la canne à sucre, la banane... sont transportés par des camions vers la capitale et d'autres zones avoisinantes (Mairie de Limbé, 2010).

2.1.8.7. Les activités de transformation

Le secteur agro-industrie n'est pas aussi bien développé dans la zone de Haut-Limbé. Les agro-industries sont généralement liées à l'agriculture, celles identifiées sont représentées par de

petits unités artisanales de transformation comme : des cassaveries qui sont au nombre de trois (3), des boulangeries dont 8 ont été identifiés, des moulins de céréales (maïs, riz), quelques petites unités manuelles de transformation du cocotier en douce, du café en poudre de café. Ces différentes activités de transformation génèrent des dizaines d'emplois directs dans le milieu et valorisent mieux les produits agricoles (*Ibid*).

2.1.9. Le secteur agricole

2.1.9.1. Agriculture

L'agriculture représente la base économique de la troisième section (Haut-Limbé). On cultive une très grande diversité de plante dans ce canton. Les denrées agricoles sont écoulées au petit marché local, au marché communal, à la capitale Port-au-Prince et dans d'autres zones avoisinantes. Pour produire ces denrées, les agriculteurs pratiquent, généralement, la succession des cultures en association. Ils cultivent leur parcelle, malgré leur faiblesse technique et le manque de moyens de production appropriés, en utilisant des techniques traditionnelles. Les principales opérations sont les suivantes : le sarclage, l'émondage pour éclaircir les parcelles, le labourage, généralement superficiel, le billonnage, les semis, les récoltes qui se font à la main. Ces opérations sont rendues possibles au moyen des outils tels que : la houe, la machette, barre à mine, pioche, piquoir, etc. La fertilisation des cultures, qu'elle soit à base des produits organiques ou chimiques, est très rare. L'irrigation des cultures ne sont généralement pas utilisées, donc, l'irrigation des jardins dépend de la pluie et la restitution de la fertilité des parcelles dépend, en partie, seulement de la jachère et de l'engrais vert pour certain. 51% des terres sont exploitées en faire valoir indirect et 49% en faire valoir direct (Mairie de Limbé, Avril 2010).

2.1.9.2. L'élevage

L'élevage est considéré comme une activité secondaire à l'agriculture. Les animaux sont élevés à la corde, en majorité, et au piquet. Les animaux rencontrés sur la plupart des exploitations agricoles sont : les bovins, les caprins, les équidés (ânes, chevaux), les porcins, et les volailles (poules, canards, pigeons). L'alimentation des animaux se fait ad libitum, l'abreuvement se fait aux alentours des sources et des ravines. Pour les volailles, les paysans pratiquent l'élevage libre. Généralement, l'élevage se pratique soit en un système de gardiennage soit en propriété et représente une source de revenu très importante, surtout celui des bovins (*Ibid*).

2.2. PARTIE B : Présentation de quelques concepts et théories sur les déchets plastiques

Les notions de cette partie traitent de façon exhaustive les déchets plastiques non-biodégradables en théorie et quelques concepts clés du thème.

2.2.1. Cadre conceptuel

- **Impact**

Le mot « impact » vient du latin « impactus » du participe passé de « impiguer », signifiant heurté (André, 1999, cité par Nikiema, 2012). D'un point de vue strictement écologique, les impacts sont décrits comme des déviations de dynamiques naturelles d'évolution aboutissant à des modifications de l'état théorique d'écosystèmes (Blandin, 1986, cité par Nikiema, 2012).

Pour Parent (1990), cité par Delphin et Saintilus, 2021, un impact est conçu comme un indice de perturbations plus ou moins graves sur l'environnement ou un ou plusieurs de ses aspects.

- **Impact environnemental**

Le concept impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa conception à sa fin de vie. L'évaluation d'un impact environnemental est quantifiée grâce à la mesure d'indicateurs de flux et d'indicateurs d'impact potentiels (ADEME, 2018).

-Pour l'air, on retient cinq indicateurs :

- Contribution à l'effet de serre ;
- Acidification de l'air ;
- Formation d'ozone troposphérique ;
- Appauvrissement de la couche d'ozone ;
- Particules et effets respiratoires des substances inorganiques ;

-Pour l'eau, on en retient quatre :

- Eutrophisation des eaux douces ;
- Ecotoxicité aquatique ;
- Eutrophisation des eaux marines ;
- Consommation d'eau (indicateur de flux) ;

-Pour les ressources des sols et la santé humaine, on utilise les quatre indicateurs suivants :

- Consommation d'énergie primaire (indicateur de flux)
- Epuisement des ressources non renouvelables ;
- Toxicité humaine ;
- Occupation des sols ;
- **Déchet**

La notion de déchets peut être définie de différentes manières selon le domaine et l'intérêt d'étude et parfois l'origine et l'état du déchet. Parmi les nombreuses définitions existantes, nous pouvons mentionner celles qui nous paraissent les plus intéressantes ;

-Le déchet est tout objet ou matériau destiné à l'abandon. Les déchets solides sont les matériaux mis au rebut et qui ne sont pas évacués par le biais des canalisations comme les eaux usées et les boues (Bayili, 2002, cité par Nikiema, 2012).

-Les déchets sont des matières normalement solides ou semi-solides résultant des activités humaines et animales qui sont indésirables ou dangereuses (Sabri *et al.* 2011).

-Est considéré comme déchet, tous résidus d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon (*Ibid*).

- **Caractérisation des déchets**

La caractérisation des déchets est une opération qui permet de connaître la composition des déchets produits, leur nature et leur comportement, afin de mettre en place une gestion efficace. Autrement dit, l'analyse et la caractérisation des déchets permettent de dégager les critères à prendre en compte dans le choix des modes de traitement et d'élimination de ces déchets. La caractérisation prend en compte le milieu de production, la fréquence de production et la nature des déchets (NIKIEMA *et al.* 2012).

- **Les typologies de déchets**

Les déchets sont classés en fonction de critères multiples. Ces critères déterminent des typologies de déchets qui sont utilisées par les différents acteurs pour conduire, surveiller et rendre compte de leurs activités (SPI, 2014).

- **Classification selon l'origine du déchet**

- Les déchets municipaux**

Les déchets municipaux sont constitués des déchets de la collectivité et des déchets ménagers et assimilés (DMA). Ces derniers regroupent les ordures ménagères et assimilées (OMA) et les déchets occasionnels (*Ibid*).

- Les déchets d'activité économique**

Les déchets d'activité économique (DAE) sont constitués de tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage. Ils proviennent de l'ensemble des secteurs de production : agriculture, pêche, construction, artisanat, secteur tertiaire, commerce (*Opcit*).

- Les déchets de chantier**

Les déchets de chantier sont issus du secteur du bâtiment qui regroupe une multitude d'entreprises de taille et de fréquence d'intervention très différentes. Ce sont majoritairement des déchets inertes, parfois associés à la source avec des déchets non dangereux dans le cas des chantiers de réhabilitation de bâtiment par exemple (SPI, 2014).

- **Classification selon les propriétés de danger du déchet**

- Les déchets dangereux**

Les déchets dangereux contiennent en quantité variable, des éléments dangereux présentant un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement. Ces déchets présentent une ou plusieurs des propriétés de danger, qui peuvent être de nature ; physico-chimique, sanitaire ou encore environnement (*Ibid*).

- Les déchets non dangereux non inertes**

Un déchet est présumé dangereux tant que la preuve de sa non-dangereusité n'a pas été apportée. Est donc un déchet non dangereux, « tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux » (*Opcit*).

-Les déchets non dangereux inertes

Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine est un déchet inerte (SPI, 2014).

-Les déchets d'activités de soins à risques

Les déchets d'activité de soin (DAS) se définissent comme les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire (*Ibid*).

- **Le plastique**

Un matériau composé de polymères (OFEV, 2020). Le plastique est un terme général englobant un éventail de matériaux à base polymères ayant différentes propriétés. Ces polymères sont mélangés à des additifs pour améliorer leurs performances, selon les caractéristiques attendues du produit final (plastifiants, antioxydants, agents d'ignifugation, stabilisateurs UV, lubrifiants et colorants). Il existe plusieurs types de plastique, mais cinq d'entre eux dominent la production mondiale : le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, le polystyrène et le polytéraphalate d'éthylène (Groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la protection de l'environnement marin-GESAMP, 2015, cité par FAO, 2019).

Matière synthétique constituée essentiellement de macromolécules, susceptible d'être modelée ou moulée généralement à chaud ou sous pression (Roger, 2014).

- **Sac plastique**

Objet plastique souple ouvert par le haut et servant de contenant (*Ibid*).

- **Les polymères**

Les polymères sont un assemblage de macromolécules, des monomères, que l'on retrouve souvent sous la forme de chaînes (Van der Vegt, 2005), soit de petites unités d'hydrocarbures reliées en longues chaînes (cité par Rémy, 2014).

- **Monomères**

Molécule utilisée pour la synthèse des polymères pouvant être associée à une autre molécule identique (dimérisée), à deux autres identiques (trimérisée), à une dizaine de molécules identiques (oligomérisée) ou à plusieurs centaines de molécules identiques (polymérisée). (Futura-sciences, 2019)

- **Dimensions des plastiques**

-Les macroplastiques

Les macroplastiques sont des particules de plastique qui ont un diamètre supérieur ou égale à 5 mm. Ces derniers comprennent également des produits entiers tels que les bouteilles en PET abandonnées, des sacs en plastiques, etc. (OFEV, 2020).

-Les microplastiques

Les microplastiques sont des petites particules et des petites fibres en plastique (FAO, 2017).

-Les nanoplastiques

Les nanoplastiques correspondent à des fragments dont la taille est inférieure à 1 µm. Contrairement aux macros et microplastique, la pollution due aux nanoplastiques est invisible compte tenu de leur taille. Les nanoplastiques sont libérés tout au long du vieillissement des plastiques par érosion de leur surface, altérée sur ses premiers micromètres, notamment sous l'effet de l'oxydation (OPECST, 2020).

- **Les catégories de plastiques**

-Biodégradable

Un matériau est dit biodégradable s'il est dégradé par des micro-organismes. Le résultat de cette dégradation est la formation d'eau, de CO₂ et/ou de CH₄ et éventuellement, de sous-produits (résidus, nouvelle biomasse) non toxiques pour l'environnement (CNE, 2009).

-Oxo-biodégradable

Ces emballages sont fabriqués à partir de polymères auxquels sont ajoutés des additifs oxydants minéraux favorisant leur dégradation en morceaux plus petits (même invisibles à l'œil

nu) Généralement utilisés pour des produits à courte durée de vie (sacs de caisse, emballages...), ces plastiques peuvent se fragmenter, sous certaines conditions (lumière, chaleur...), mais ne sont pas biodégradable (Fiche technique ADEME, 2016).

-Biosourcés

Ont les mêmes propriétés que les plastiques à base de pétrole, mais sont fabriqués à partir de biomasse (végétaux, déchets de végétaux). Un plastique biosourcé peut ne l'être qu'en partie (OFEV, 2020).

-Non-biodégradable

Sont des matériaux qui ne subissent aucune action des organismes vivants et reste intact pendant longtemps dans la nature.

- **Types de matières plastiques non-biodégradables**

Les fabricants offrent une très grande diversité de produits, mais il existe trois grandes catégories de matières plastiques synthétiques : les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères (Cap sciences, 2006).

-Thermoplastiques

Les thermoplastiques ramollissent sous l'effet de la chaleur. Ils deviennent souples, malléables et durcissent à nouveau quand on les refroidit. Comme cette transformation est réversible, ces matériaux conservent leurs propriétés et ils sont facilement recyclables. Le polyéthylène (PE), Le polypropylène (PP), Le polystyrène (PS), Le polycarbonate (PC), Les polyesters et le polyéthylène téréphtalate (PET), Les polyacétals ou polyoxyméthylène (POM), Le polychlorure de vinyle PCV, Les polyamides (PA). (*Ibid*)

-Thermodurcissables

Les thermodurcissables sont des plastiques qui prennent une forme définitive au premier refroidissement. La réversibilité de forme est impossible car ils ne se ramollissent plus une fois moulés. Sous de trop fortes températures, ils se dégradent et brûlent (carbonisation). Les polyuréthanes (PUR), Les polyesters insaturés, Les phénoplastes (PF), Les aminoplastes (MF). (Opcit)

-Les élastomères

Ces polymères présentent les mêmes qualités élastiques que le caoutchouc. Un élastomère au repos est constitué de longues chaînes moléculaires repliées sur elles-mêmes. Sous l'action d'une contrainte, les molécules peuvent glisser les unes par rapport aux autres et se déformer. Les élastomères sont employés dans la fabrication des coussins, de certains isolants, des semelles de chaussures ou des pneus (Cap sciences, 2006).

- **Puits de plastiques**

Par puits, on entend les endroits et les processus où le plastique demeure pour une période prolongée. Les puits sont définis comme étant les océans, les sédiments des océans, et des eaux, et les sols (OFEV, 2020).

- **Ménage**

Le ménage peut être considéré comme « une unité socio-économique de base au sein de laquelle les différents membres apparentés ou non vivent ensemble dans la même maison ou dans la même concession, mettent en commun leurs ressources et satisfont à l'essentiel de leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux » (Ousseini, 2010, cité par Nikiema, 2012).

- **Les types de ménages**

-Les ménages de petite taille (1 à 4 personnes)

-Les ménages de taille moyenne (5 à 10 personnes)

-Les ménages de grande taille (Plus de 10 personnes), (IFORD, 2001)

- **Production agricole**

Ensemble des activités développées par l'homme, qui ont pour objet la transformation de son milieu naturel afin de produire les végétaux et les animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux qui sont nécessaires à son alimentation. Activités de culture, d'élevage, etc, ou le résultat de ces activités comptabilisé pour une période donnée (Portail Québec, 2019).

- **Gestion de déchets**

La gestion des déchets regroupe la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final (Ordonnance L. 2014).

- **Producteur de déchets**

Toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) (*Ibid*).

- **Détenteur de déchets**

Producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets (*Opcit*).

- **Tri de déchets**

Séparation systématique des déchets selon les différentes catégories vues de leur traitement, leur recyclage et leur élimination immédiate (Tchuenté, 2014).

- **Collecte de déchets**

Toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets (SPI, 2014).

- **Traitement de déchets**

Toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination (*Ibid*).

- **Réutilisation de déchets**

Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau (*Opcit*).

- **Valorisation de déchets**

Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin

particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets (Tchuenté, 2014).

- **Élimination de déchets**

Toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie (*Ibid*).

2.3 Cadre théorique

Tableau 2.1 : Classement par taille des particules de plastiques (De Witte et al, 2017, présenté par McLachlan, 2019)

	Diamètre des particules
Macroplastique	>25 mm
Mesoplastique	5-25 mm
Microplastique	0.1 µm-5 mm
Nanoplastique	0.001-0.1 µm

Tableau 2.2 : Temps de dégradation de quelques matières plastiques (Charleroi Matin, la durée de vie des déchets dans la nature, 2018)

Matières plastiques	Temps de dégradation
Pneu en caoutchouc	100 ans
Briquet plastique	1 siècle
Boîte de conserve	50 ans
Tissu en nylon	30 à 40 ans
Récipient en polystyrène	50 ans
Objet en polystyrène	80 ans
Sac en plastique	450 ans
Carte téléphonique	1000 ans
Polystyrène	1000 ans
Bouteille en plastique	100 à 1000 ans
Chaussures en cuir	25 à 40 ans

Tableau 2.3 : Matières plastiques issues du pétrole, gaz naturel et du charbon (tiré de : Chomon, 2008, présenté par Rémy, 2014)

Matières premières	Produits intermédiaires	Monomères	Matières plastiques
Pétrole Gaz naturel	Éthylène	Polymérisation Éthylbenzène-Styrène Chlorure d'éthyle Dichloréthane- Chlorure de vinyle Tétrafluoréthylène Oxyde d'éthylène	Polyéthylène Polystyrène PVC PTFE Polyester
Pétrole Gaz naturel	Propylène	Polymérisation Chlorure allylique Phénol-Cyclohexanol Alcool iso Acrylonitrile	Polypropylène Polyester Polyamide 6 ABS-SAN
Charbon (coke) Gaz naturel	Acétylène (éthyle)	Acrylonitrile Chlorure de vinyle Dérivés vinyliques	Méthacrylate PVC Acétate de polyvinyle
Gaz naturel Pétrole	Butane Butylène (butène)	Butadiène	Caoutchouc Styrène Butadiène
Charbon (gaz de houille) Pétrole	Méthane	Méthanol : -Formaldéhyde -Acétate de vinyle	Phénol Formol Mélamine Formol Urée Formol Acétate de polyvinyle
Charbon (goudron) Pétrole	Benzène	Phénol Cyclohexane Acide maléique Éthylbenzène-Styrène	Polycarbonate Polyamide 6 Polyester Polystyrène
Charbon (goudron) Pétrole	Xylène	Anhydride phtalique	Polyester
Charbon (goudron) Pétrole	Toluène	Diisocyanates	Polyuréthane

2.3.1. Caractéristiques des plastiques

-Composition chimique : Généralement, en Polyéthylène (PEBD et PEHD) et polychlorure de vinyle (PVC).

-Poids légers, notamment pour les sacs d'emballages plastiques : facilement emportés par le vent, d'où leur dissémination partout dans la nature.

-Épaisseur : Souvent très réduite, parfois de l'ordre de quelques microns.

-Multi couleurs

-Stabilité chimique : ne se décomposent pas pour se mélanger à d'autres produits.

-Longue durée de vie : de quelques années à des centaines d'années, selon l'épaisseur et les types de plastiques.

-Combustibles : utilisés par les ménages pour allumer le feu et même réchauffer les aliments.

-Grande variabilité de format : les objets en plastiques durs (seaux, bassines,) et les sacs d'emballages plastiques sont de dimensions multiples, ce qui facilite leur usage pour des besoins nombreux et diversifiés (emballage de produits solides (médicaments, sel, beignets, ...), liquides (huiles, eau, ...), etc.

-Souples, flexibles : les sacs plastiques peuvent s'introduire ou être introduits facilement dans les milieux divers.

-Conséquences de ces caractéristiques : Les usages des plastiques non biodégradables sont nombreux et divers, ce qui a pour conséquences la production d'importantes quantités de déchets, souvent très difficiles à gérer ; Les déchets des plastiques non biodégradables sont à l'origine de différentes formes de pollution de l'environnement dans toutes ses composantes (air, sol, eau, végétaux, animaux, homme, etc.) avec des impacts aussi importants que variés (Tchente, 2014).

2.3.2. Composition et propriétés des plastiques

Toutes les matières plastiques sont formées de polymères à longue chaîne, de masse moléculaire très élevée en centaines de milliers kilo daltons (Sperling, 2006, cité par ECCC, 2020). Les premiers polymères synthétiques ont été produits au début du vingtième siècle, et ont permis la fabrication de produits en matière plastique comme la bakélite et le nylon (nom commercial de polyamides). Depuis, la science des polymères a progressé vers une meilleure compréhension mécanistique de la relation entre la structure du polymère, sa morphologie et son comportement mécanique et physique. Il en a résulté la production d'une myriade de matières plastiques aux propriétés physiques et chimiques très variées. Les propriétés physiques d'une

matière plastique, comme sa rigidité, sa souplesse et son élasticité, dépendent de la distribution des masses moléculaires du polymère et de l'organisation des chaînes polymères (*Ibid*).

2.3.3. Sources des déchets plastiques et de la pollution

À l'échelle mondiale, les sources de pollution plastique sont variées et l'ampleur réelle de cette pollution est inconnue (PNUE, 2016). Les sources terrestres importantes des macroplastiques sont les emballages, les matériaux de construction, les biens domestiques et les déchets découlant du tourisme côtier (*Ibid*). Il est estimé que 40% de toute la production de plastiques est utilisée pour l'emballage, et une partie considérable, par le secteur des aliments et des boissons (*Opcit*). À l'échelle mondiale, les autres sources terrestres de microplastiques sont les cosmétiques et produits de soins personnels, les textiles synthétiques et vêtements, le transport terrestre (usure des pneus) et les producteurs de plastiques (perte accidentelle de granules en résine). (ECCC, 2020).

2.3.4. Processus de la pollution plastique

La pollution plastique obéit à un processus dynamique qui peut être schématiquement divisé en trois étapes :

-la première étape correspond aux pertes ou aux fuites de plastiques dans l'environnement. Elles se produisent sur l'ensemble du cycle de vie de ces matières.

-la deuxième étape correspond à la dispersion des plastiques présents dans l'environnement. Cette dispersion se produit sous l'effet : des réseaux d'eau usées ou pluviales, de l'air et du vent, des retombées atmosphériques (notamment sous l'effet de la pluie), des fleuves et des rivières.

-la troisième étape correspond à l'arrivée et à l'accumulation des déchets plastiques dans l'un des quatre compartiments que sont les eaux douces, le sol, l'air et les mers et océans. Cette arrivée n'est pas toujours définitive et les plastiques peuvent à nouveau être mobilisés pour passer d'un compartiment à un autre (OPECST, 20).

2.3.5. Transport du plastique dans l'environnement

Le transport des déchets plastiques suit souvent des voies hydrologiques (Windsor *et coll.* 2019). Les particules de plastique peuvent être transportées d'un compartiment environnemental à l'autre ou peuvent parcourir de longues distances à l'intérieur d'un compartiment. Cependant, elles peuvent également rester immobiles pendant de très longues périodes. Les processus de

transport sont fortement déterminés par la taille et la densité des particules. Ces deux variables dépendent du plastique lui-même. Les particules de plastique peuvent également gagner en taille et en poids en raison de leur agrégation ou de l'accumulation de micro-organismes à leur surface. La taille des particules et la densité des matières plastiques influencent leur transport dans l'environnement. Les particules petites et légères sont transportées par l'air sur de longues distances, tandis que les particules plus lourdes se déposent plus rapidement dans les sols et les eaux de surface. Le plastique présent dans les sols est en grande partie immobile. Contrairement à la grande mobilité des particules dans l'air, et dans l'eau, leur mobilité dans le sol est faible. L'évacuation des plastiques est possible par lessivage ou érosion. Dans les sols, les particules plastiques peuvent être transportées par écoulement préférentiel ou par bioturbation, c'est-à-dire par le biais d'organismes du sol tels que les vers de terre et les collemboles. (OFEV, 20).

2.3.6. La dégradation des plastiques

Dans l'environnement la dégradation du plastique est lente et peut être modulée par de multiples facteurs (Andrady 2015 ; Gewert *et coll.* 2015). Les plastiques qui sont exposés à la lumière du soleil, à des oxydants et à des contraintes mécaniques au fil du temps s'éroderont et se dégraderont, mais l'ampleur de la dégradation dépend à la fois du milieu et de la composition chimique du plastique (Eubeler *et coll.* 2010). Les polymères les plus courants dans l'environnement, comme le PE, le PP, le PS et le PVC, possèdent un squelette carboné résistant à la biodégradation (ECCC, 2020).

Abandonnés dans l'environnement, les plastiques se dégradent, selon des cinétiques qui dépendent de facteurs abiotiques (rayons ultra-violet, oxygène, eau) et biotiques (microorganismes). La dégradation des plastiques se traduit par leur fragmentation en petites particules. Lorsque celles-ci ont une taille inférieure à 5 mm, elles sont appelées microplastiques. Des nanoplastiques (dont la taille est comprise entre 1 nm et 1 µm) sont également libérés tout au long du vieillissement des plastiques par érosion de leur surface, altérée sur ses premiers micromètres, notamment sous l'effet de l'oxydation. De pollution visible, la pollution plastique devient ainsi invisible (OPECST, 2020).

De nombreuses propriétés du plastique lui-même peuvent jouer un rôle-clé dans les mécanismes et les cinétiques de dégradation : la composition chimique bien sûr (polymère, additifs, charges...) mais aussi la forme et l'épaisseur des déchets considérés, leur micro-

perméabilité, leur micro-structure et leur état de surface. Cette dégradation se traduit par une fragmentation des déchets, libérant en fine dans l'environnement des particules dont les dimensions peuvent s'échelonner de l'échelle millimétrique à l'échelle micrométrique ou nanométrique (OFB, 2020).

Les premiers effets visibles de la dégradation des polymères sont le changement de couleur et la fissuration de la surface. La fissuration superficielle expose la matière plastique de l'intérieur, et ce faisant, la rend disponible à une dégradation. La matière plastique finit par se fragiliser et se dégrader physiquement lorsqu'elle est exposée à des forces abrasives ou mécaniques (Gewert *et coll.* 2015).

2.3.7. Impacts des déchets plastiques non-biodégradables sur l'environnement

La Banque Mondiale prévoit une augmentation de 1% de la part du plastique dans les déchets pour les pays à faibles revenus d'ici 20 ans, avec une quantité de déchets produits multipliée par deux. Les plastiques présentent un impact environnemental fort, induisent une pollution visuelle très importante dans de nombreuses villes, et favorisent la création de mares dans lesquelles peuvent se développer des maladies. Ils présentent également un risque pour le bétail qui les ingère et meurt prématurément. Enfin ils sont la source d'une importante pollution de l'air lorsqu'ils sont brûlés dans les rues (Bruneau, 2015).

La production incontrôlée de plastiques, les pollutions qu'elle engendre et les risques qu'elle fait peser sur l'environnement et la santé humaine sont susceptibles de remettre en cause 7 des 17 objectifs de développement durable (ODD) : la bonne santé et le bien-être ; l'eau propre et l'assainissement ; l'énergie propre et d'un coût abordable ; la consommation et la production responsable ; les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ; la vie aquatique ; la vie terrestre (OPCEST, 2020).

2.3.7.1. Sur le sol

On s'attend également à ce que les sols servent de puits important pour les particules de plastique (Hurley et Nizzetto, 2018). Les microplastiques risquent d'être conservés dans les sols pendant de longues périodes en raison de facteurs tels que le transport vertical qui les éloigne de la surface, ce qui empêche leur dégradation (Horton et Dixon 2017, Huerta Lwanga *et coll.* 2017). De plus, le transport vertical des microplastiques est rendu possible par le déplacement

des organismes du sol (*Ibid*) ainsi que les processus agricoles (labour), qui peuvent également endommager la structure des particules (Ng et coll. 2018).

La pollution des terres arables par la présence des déchets plastiques non biodégradables dans les ordures ménagères utilisées aux champs comme fertilisants des cultures. Imperméabilisation des sols à l'eau, favorisant l'érosion, en s'empilant en couches successives au fil du temps ; du coup, aucune espèce végétale ne peut pousser, et la désertification s'installe (Roger, 2014). S'agissant des impacts sur les micro-organismes, la présence de microplastiques dans les sols est de nature à perturber la diversité et l'abondance des communautés microbiennes avec des effets indirects, par exemple le cycle de l'azote. Les bactéries fixatrices de l'azote sont susceptibles d'être sensibles aux microplastiques en fonction de leur durée d'exposition. (OPCEST, 20). Il a été démontré que la pollution microplastique modifie les conditions du sol, ce qui peut avoir des effets sur la santé de la faune et augmenter les risques de lixiviation chimique nocive du sol (WWF, 2019).

2.3.7.2. Sur l'air

Pollution de l'air par les fumées toxiques et gaz à effet de serre (gaz chlorhydrique, CO₂, ...) émis lors de l'incinération par les populations des déchets plastiques non biodégradables comme moyen d'élimination, notamment dans les décharges sauvages (Tchuenta, 2014).

2.3.7.3. Sur les animaux

Certains animaux d'élevage, notamment les chèvres en divagation, consomment les sachets d'emballages et en meurent étouffés (*Ibid*). Le plastique, vu ses propriétés résiste aux agressions des sucs gastriques et n'est donc pas digéré. Les conséquences de l'ingestion de sachets plastiques que l'on pourrait retenir sont : • l'amaigrissement ; • l'anorexie ; • la baisse de performances (baisse de lactation, baisse de la fertilité) ; • les pertes économiques (dépenses vétérinaires) ; • la mortalité (Barro, 2000). L'ingestion de plastique peut se produire involontairement, intentionnellement (le déchet ressemble par sa forme ou sa couleur à une proie) ou indirectement (ingestion de proies contenant du plastique) (OPCEST, 2020). L'ingestion du plastique par les animaux pourrait éventuellement s'expliquer par ;

-Le comportement alimentaire des ruminants et l'apport déficient (nul ou insuffisant) en minéraux. Les animaux sont alors attirés par tout ce qui en contient comme les sachets plastiques par exemple qui sont des emballages des mets et des vivres les plus consommés dans les milieux

urbains et périurbains, ceci est également confirmé par Dicko et col, cité par Secoville, 1999, et Brama, 2000. Mais il arrive parfois que l'animal bien que « nourrit convenablement » soit toujours attiré par du plastique obligeant le plus souvent le berger à arracher le plastique de la mâchoire de certains animaux.

-Le mode de conduite du troupeau (divagation, claustration et pâture sous escorte) qui expose plus ou moins les animaux aux sachets plastiques. Quelle que soit la zone (rurale ou urbaine) l'ingestion du plastique par les animaux en pâture serait due soit à l'itinéraire suivi selon que ce dernier est ou non jonché de tas d'immondices.

-La zone d'élevage, l'importance du phénomène est aussi fonction de la zone, que l'on soit en campagne ou en ville.

-Le goût des sachets (salé ou sucré). (Barro, 2000)

2.3.7.4. Sur la végétation

Tout comme les êtres vivants d'origine animale, les espèces végétales subissent également les conséquences d'une mauvaise gestion des sachets plastiques. Autant le plastique affecte les espèces animales, autant les espèces végétales paient également un lourd tribut des conséquences indirectes ou directes de la dispersion anarchique des sachets plastiques dans la nature. Le sol est le premier à être affecté par cette dispersion anarchique de sachets plastiques, ces plastiques peuvent recouvrir le sol ou s'enfouir dans le sol, entraînant un encombrement de ce dernier. Vu leur non-dégradation, les plastiques peuvent influencer le développement normal des espèces végétales qui s'y trouvent. Par ailleurs, le sol dégradé ne permet plus aux plantes d'assurer leur croissance normale car les conditions optimums de développement ne sont pas remplies. Les plantes sont alors rabougries et de croissance ralentie. Au pied de la plante, le plastique réduit l'infiltration de l'eau dans le sol ; ce qui peut entraîner un état d'humidité insuffisante du sol. L'Infiltration des racines dans le sol à la recherche d'éléments nutritifs se fait difficilement. Les porosités du sol peuvent être également réduites. L'étouffement, le flétrissement et le rabougrissement en sont les conséquences (*Ibid*).

2.3.7.5. Sur les organismes du sol

La pollution par les plastiques peut avoir des effets divers sur les organismes et leur habitat, en fonction de la taille et du type de plastiques (Wener *et coll.* 2016). Les publications scientifiques actuelles ont démontré la nocivité des microplastiques sur les organismes, malgré la

capacité de certains d'entre eux à excréter les particules de plastique (ECCC, 2020). Ju et coll. (2019) ont montré qu'une exposition pendant 28 jours de collemboles de l'espèce *Folsomia candida* à des microplastiques de PE a causé une hausse des cas de comportement d'évitement et à une inhibition du taux de reproduction pouvant atteindre 70,2% à la concentration d'exposition la plus élevée. De plus, les collemboles exposés avaient une flore intestinale considérablement réduite. De même, Kim et An (2019) ont constaté que l'infiltration de microplastiques dans les biopores du sol entraînait une inhibition des déplacements de l'invertébré *Lobella sakamensis*.

Les microplastiques de PS sont également toxiques pour l'invertébré endogé *Caenorhabditis elegans* à la suite d'une période d'exposition de trois jours (Lei et coll. 2018). Une exposition de nématodes à des particules de PS de 1,0µm a donné lieu à une diminution du taux de survie, de la durée moyenne et de la taille corporelle moyenne, ainsi qu'à des dommages importants aux neurones GABAergiques, comparativement aux autres tailles de particules analysées. L'exposition à des concentrations élevées de particules de PEBD a donné lieu à une diminution du taux de croissance (<150µm ; 28,45 et 60% en poids sec) des lombrics (*Lumbricus terrestris*), mais elle n'a eu aucune incidence sur leur reproduction (Huerta Lwanga et coll. 2016)

2.3.8. Le plastique dans les plantes

Les nouveaux travaux de recherche publiés dans Nature Nanotechnology, montrent que les plantes absorbent de très petites particules de plastique par leurs racines. Ces particules finissent par s'accumuler au sein des plantes touchées. L'accumulation de nanoplastiques chez les plantes peut avoir à la fois des effets écologiques directs et des implications pour la soutenabilité agricole et la sécurité alimentaire. Il a été démontré que les nanoparticules de plastique sont pompées par les racines des plantes comme si le plastique était n'importe quel nutriment présent dans le sol. Mais le plastique n'est pas un nutriment et il est nocif. En s'accumulant dans les racines de la plante, les nanoparticules de plastique limitent la circulation normale de l'eau et des autres véritables nutriments. La pollution plastique va jusqu'à altérer le code génétique des plantes. Or, cette altération génétique rend les plantes soumises globalement plus vulnérables. Elles sont par exemple moins résistantes aux maladies infectieuses (Marcus Dupon-Besnard, 2020).

Image d'une expérience montrant l'impact des particules de plastique sur la croissance d'une plante

Tout à gauche, une plante dans un sol sans pollution plastique. Puis, plus on va à droite, plus la plante est dans un sol pollué. L'effet sur la biomasse est clairement visible à l'œil nu. // Source : Nature/Baoshan Xing & consorts, publié par Dupont-Besnard dans numerama.com le 23/06/2020

2.3.9. Le plastique face au changement climatique

Les plastiques rejettent du dioxyde de carbone, du méthane et d'autres gaz à effet de serre à tous les stades de leur cycle de vie, depuis l'extraction et le raffinage des combustibles fossiles jusqu'à l'élimination, l'incinération et le rejet potentiel des déchets dans l'environnement, en passant par les procédés extrêmement gourmands en énergie qui permettent d'obtenir des résines plastique (Kai, 2020). En outre, les plastiques rejetés volontairement ou non dans l'environnement libèrent également, très lentement, des gaz à effet de serre (The seacleaners, 2020). Tous les déchets micro plastiques, sous l'effet du rayonnement solaire, génèrent des gaz à effet de serre : du méthane et de l'éthylène. Le produit le plus consommé au monde, le polyéthylène serait celui qui créerait le plus de méthane et d'éthylène (Royer, publié dans longitude181, 2018).

CHAPITRE III

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

La méthodologie constitue un guide pour conduire tout travail de recherche scientifique afin de mieux atteindre les objectifs fixés et de tester les hypothèses. Elle est établie au préalable avec une ou des méthodes appropriées au thème choisi. Ainsi, ce chapitre contient la méthodologie qui a été adoptée pour bien mener cette étude.

3.1. Type de recherche

Pour réaliser ce travail, trois types de recherches ont été utilisées afin de bien cerner l'étude. Une recherche descriptive pour les aspects géographiques, biophysiques et socio-économiques de la zone d'étude ainsi que pour la description du phénomène par les agriculteurs. Des recherches quantitatives et qualitatives ont été également adoptées pour l'acquisition des données factuelles (chiffrées) et de jugements (contenus) liées aux déchets plastiques afin d'identifier les impacts causés par ce phénomène sur la production agricole. De ce fait, les phases suivantes sont les parties de la méthodologie adoptée :

- Recherche bibliographique et sitographie ;
- Collecte des données sur le terrain ;
- Dépouillement, traitement et analyse des données ;

3.2. Phase de recherches bibliographique et sitographie

Cette phase est indispensable pour ce travail, elle consiste à recenser tous les documents possibles (ouvrages, rapports d'études, mémoires, articles scientifiques) qui sont liés avec le sujet en question. On l'a réalisé en consultant des centres de documentation comme; la bibliothèque de l'Université Chrétienne du Nord d'Haïti, la bibliothèque Georges Castra de Limbé, la bibliothèque du MARNDR Nord, des personnes disposant d'ouvrages appropriés au thème. D'autres en plus des sites d'internet sont également consultés afin de munir de certains documents électroniques.

3.3. Collecte des données

3.3.1. Typologies adoptées pour la collecte des données

3.3.1.1. Typologie des enquêtés

Pour avoir une sorte d'inhomogénéité dans les informations à collectées afin d'aboutir aux objectifs préalablement fixés, la population a été divisé en deux groupes hétérogènes à savoir les consommateurs ou producteurs et les récepteurs déchets plastiques concernant leurs implications au phénomène d'étude. On a choisi ces critères de choix ci-dessous pour les sélectionner:

- Être un chef de ménage dans la zone de Haut-Limbé
- Être un agriculteur dont sa parcelle est impactée par les déchets plastiques non-biodégradables dans la zone de Haut-Limbé;

3.3.1.1.1. Catégorisation des ménages en fonction de la taille

Pour faciliter la collecte et le traitement des données les ménages ont été divisés en plusieurs catégories qui sont :

- Catégorie 1 : ménage de petite taille (1 à 4 personnes)
- Catégorie 2 : ménage de taille moyenne (5 à 10 personnes)
- Catégorie 3 : ménage de grande taille (plus de 10 personnes)

Cette catégorisation choisie a été établie par l'Organisation des Nations Unies et l'Institut de Formation et de Recherche Démographique en novembre 2001 pour les pays sous-développés.

3.3.1.1.2. Catégorisation des parcelles touchées

Les parcelles qui sont touchées par les déchets plastiques non-biodégradables ont été divisé en plusieurs catégories dépendamment du niveau d'impact observé et décrit pas les agriculteurs; fort, moins fort et faible.

3.3.2. Les enquêtes de terrain

Dans le but d'avoir une meilleure connaissance de la zone d'étude, de diriger le travail et de recueillir certaines informations clés sur le phénomène de déchet plastique non-biodégradable, des travaux de terrain ont été effectués en deux étapes successives : une enquête informelle et formelle.

3.3.2.1. Enquête informelle

Pour les deux phases de cette partie, elle a permis d'une part de faire une bonne visite exploratoire afin de bien observer le milieu biophysique et d'autre part d'établir des contacts auprès de certains cadres de la zone concernant l'étude.

3.3.2.1.1. Visite exploratoire

Beaucoup de visites exploratoires ont été réalisées dans la zone d'étude dans le but d'avoir une meilleure connaissance du milieu biophysique, de comprendre le phénomène étudié, la réalité de la zone d'étude et de comprendre par observation certains faits pour l'élaboration du questionnaire d'enquête.

3.3.2.1.2. Entrevue non-structurée

Au cours de cette phase des entretiens ont été accordés auprès des habitants (ménagers et agriculteurs) de la zone de façon individuelle, dans le but d'obtenir certaines informations beaucoup plus directes. Ces informations ont servi pour une bonne orientation concernant l'élaboration du questionnaire d'enquête formelle. Ce type d'entretien individuel permet de garantir la spontanéité et la liberté d'expression de l'interviewé, face au caractère parfois intimidant du focus group. Cette entrevue a servi également comme élément d'annonceur auprès des interviewés sur la prochaine enquête.

3.3.2.2. Enquête formelle

Pour bien mener cette analyse sur les impacts des déchets plastiques non-biodégradables sur la production agricole de Haut-Limbé, on avait l'impératif de réaliser une enquête formelle. Sur ce, un questionnaire a été préparé et contenait des interrogations à travers lesquelles des informations pertinentes sur les problèmes et les objectifs du travail ont été collectés auprès des chefs de ménages, agriculteurs, sélectionnés dans l'échantillon. Les questions fermées et ouvertes ont permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur le phénomène et d'en faire des analyses avec interprétations pour l'infirmer ou la confirmation des hypothèses.

3.3.2.2.1. Échantillonnage

De nombreuses situations requièrent des données relatives à un vaste ensemble d'éléments (individus, sociétés, ménages, produits, etc.) À cause des impératifs liés aux coûts, au temps et à d'autres considérations, les données sont collectées uniquement auprès d'une petite partie du groupe concerné. Le groupe considéré dans son ensemble est désigné par le terme population et la petite partie du groupe, par le terme échantillon (Eden, 2014, cité par Saint-Fleur et Museau, 2018). On a adopté une méthode d'échantillonnage stratifié pour cette étude parce qu'elle concerne deux groupes.

Pour le premier groupe de l'étude on a choisi la méthode d'échantillonnage aléatoire simple, où chaque élément de cet échantillon a la même probabilité d'être choisi que tous les autres éléments de la population visée (Statistique Canada, 2017). Ainsi, on avait choisi un échantillon de 92 ménages ; ce qui donne un pourcentage de 11% sur une population de 841 ménages au niveau de la zone de l'étude selon (IHSI et DSDS, 2015). Concernant le deuxième groupe, du fait qu'aucune étude préalable n'a jamais réalisée dans la zone pour connaître le nombre de parcelles touchées aux déchets plastiques, on a effectué une pré-enquête afin de quantifier toutes les parcelles touchées par ce phénomène, d'où l'application de la méthode d'échantillonnage proportionnelle à la taille.

3.3.2.2.2. Déroulement de l'enquête

Cette partie consiste à interroger les chefs de ménages choisis au hasard et agriculteurs concernés qui évoluent dans la zone d'étude au moyen d'une fiche d'enquête répartie en quatre sections. Pour la fiche d'enquête I (voir annexe I) : identification de l'enquêté, caractéristique de l'habitat, caractéristiques sociodémographiques, généralité sur le ménage concernant les déchets plastiques. Et en trois sections pour la fiche d'enquête II (voir annexe II) : identification de l'enquêté, caractérisation de la parcelle impactée, opinion de l'enquêté. Ces deux fiches d'enquêtes ont été rédigés en français et les questions ont été posées oralement en langue créole à l'interviewé pendant plus de 30 minutes. L'enquête a été déroulée dans les ménages et au niveau des parcelles touchées et on se sert des informations recueillies pour la rédaction du chapitre résultats et discussions.

3.3.3. Température de sol des parcelles touchées

Afin de savoir la température des sols de différentes catégories (Fort, Moins Fort et Faible) de parcelles touchées pour une comparaison, des relevées de températures ont été prises sur un ensemble de 7.4 hectares de terres soit 1.38% de la superficie agricole de la zone. Pour les relevées de températures un thermomètre de sol a été utilisé, gradué jusqu'à 220 °F ou 104.4 °C et capable d'enfoncer dans les 12 premiers cm du sol.

3.3.4. Poids des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages

Dans l'objectif de connaître la quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par les ménages enquêtés, on a placé des récipients de collecte dans chaque ménage de l'échantillon. Au bout d'une semaine (7 jours), on a effectué la pesée au niveau de chacun de ces ménages après une observation des types de plastique. Par suite, une balance à ressort de capacité 22 Kg a été utilisée.

3.4. Dépouillement, traitement et analyse des données

Les données collectées ont été soumises à des analyses très poussées et interprétations suivies des traitements informatisés grâce au logiciel Microsoft Excel et Word 2007 où on fait ressortir sous formes de figures, graphe et tableaux certaines données après le dépouillement. Des traitements qui facilitent le dépouillement des fiches d'enquêtes en rassemblant les éléments par thèmes ont été également appliqués. On a utilisé les instruments de la statistique descriptive pour analyser les données.

3.5. Formules utilisées

Calcul de température

$$T (^{\circ}\text{C}) = (T (^{\circ}\text{F}) - 32) / 1.8$$

T (⁰ C) : température en Celsius

T (⁰ F) : température en fahrenheit

Calcul de moyenne arithmétique

$$X = (\sum ni) / n$$

X : Moyenne arithmétique

ni : Effectif

n : Effectif total des enquêté

Calcul de pourcentage

$$\% = 100 \times \text{valeur partielle} / \text{valeur total}$$

3.6. Les matériels utilisés

- Ordinateur : pour effectuer des recherches et la rédaction du mémoire
- Clé USB : pour stocker des données et faciliter les impressions des travaux à rédiger
- Calculatrice scientifique : pour effectuer les calculs des données à recueillies
- Caméra numérique : pour quelques prises de photos
- Ruban métrique électronique : pour la superficie des parcelles
- Balance : pour obtenir le poids des déchets plastiques non-biodégradables produits par les ménages
- Thermomètre de sol : pour des prises de température de sol

CHAPITRE IV

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Dans le cadre de ce travail de recherche scientifique basé sur les impacts des déchets plastiques non-biodégradables sur la production agricole de Haut-Limbé, il est évident de présenter dans ce chapitre les résultats de l'enquête à travers les différents objectifs spécifiques qui ont été fixés tout en vérifiant la confirmation ou l'infirmité des hypothèses préalablement énoncées. Sur ce, on présente les résultats obtenus sous forme de tableaux, de figures et de textes. Ensuite ils sont sujets à des analyses, interprétations et discussions suivant la méthodologie adoptée et la revue de littérature.

4.1. Catégorisation et présentation des paramètres sociodémographiques des ménages de Haut- Limbé

4.1.1. Catégorisation en fonction de la taille du ménage

Durant les enquêtes on a identifié dans les différentes localités de Haut-Limbé trois catégories de ménages suivant leur taille. De ce fait, la catégorisation suivante a été utilisée afin de les catégoriser.

- **Catégorie I : ménage de petite taille;** cette catégorie regroupe les ménages qui contiennent 1 à 4 personnes.
- **Catégorie II : ménage de moyenne taille;** cette catégorie regroupe les ménages de 5 à 10 personnes.
- **Catégorie III : ménage de grande taille;** dans cette catégorie on trouve les ménages qui contiennent plus de 10 personnes

Tableau 4.1 : Différentes catégories de ménages

Catégories	Effectif	Pourcentage
MPT	29	31.52
MMT	56	60.86
MGT	7	7.60
Total	92	100

MPT: ménage de petite taille; **MMT:** ménage de moyenne taille; **MGT:** ménage de grande taille

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Suivant les résultats présentés dans le tableau ci-dessus concernant les différentes catégories de ménages, on dénombre 7 ménages pour la catégorie de grande taille qui a la représentativité la plus faible soit 7.60% de l'échantillon enquêté. Les ménages de petite taille recensés sont au nombre de 29 soit 31.52%, tandis que pour les ménages de moyenne taille qui sont les plus représentés, on a dénombré 56 ménages soit 60.86%.

4.1.1.1. Localisation des ménages enquêtés

La section communale de Haut-Limbé se compose de différentes localités, celles qui ont une plus forte concentration de personne et des activités produisant des déchets plastiques ont été sélectionnées lors des enquêtes. La figure 4.1 ci-dessous, présente la quantité de ménage enquêté pour chaque localité telle que; Séminaire, Carrefour Séminaire, Paris I, Lombard, La coupe, Campêche, Jeannot, Davéus et Toby.

Figure 4.1: Nombres de ménages par localité

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

En se basant sur la figure 4.1 ci-dessus, on voit que la localité de Séminaire est la plus représentée dans l'échantillon avec 23 ménages soit 25%. Paris I et Lombard sont deux localités à quantité de ménages égaux, 17 pour chacun d'eux ce qui donne un pourcentage de 18.47% de façon respective. 7.60% pour la localité de Jeannot et Carrefour Séminaire, 5.43% pour la localité de Campeche et Lacoupe, 4.34% pour la localité de Davéus et Dj. Cependant, la localité dénommée Toby à la plus faible représentativité soit 2 pour un pourcentage de 2.17%.

4.1.2. Présentation des paramètres sociodémographiques

En raison du sujet de recherche les paramètres sociodémographiques des ménages vont de pairs avec la production de déchet. Les actions des ménages entraînent de fortes pressions sur l'environnement, sur ce, les variables tels que; la taille du ménage, le sexe, le statut matrimonial, l'âge et le niveau d'instruction des chefs de ménages sont présentés en vue de mieux cerner la situation de production et de gestion des déchets plastiques issus des ménages.

Figure 4.2 : Taille des ménages par catégorie

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Les résultats de cette figure concernant la taille, montrent que tous les ménages confondus réunissent 557 personnes et la taille moyenne des ménages est de 6 personnes. Ceci est légèrement supérieur par rapport à la taille moyenne des ménages en milieu rural Haïtien qui a été évaluée à 4.6 par IHSI et IHE en 2000. De façon détaillée, pour la catégorie des ménages de petite taille 99 personnes ont été recensées ce qui représentent 17,77% de l'ensemble et pour la deuxième catégorie de taille moyenne, elle est la plus représentée avec un pourcentage de 67.14% pour un ensemble de 374 personnes. En dernier lieu on trouve les ménages de grande taille avec un nombre de personne moindre soit 84 qui représentent 15.08%. La taille des ménages désigne donc le nombre de personnes vivant dans un ménage (Mebara, 2001). Elle est l'un des facteurs déterminant dans la production de déchet plastique au sein des ménages.

Tableau 4.2 : Répartition selon le sexe des chefs de ménage par catégorie

Sexe	Catégories			Effectifs	Pourcentage
	MPT	MMT	MGT		
Hommes	14	19	2	35	38.04
Femmes	15	37	5	57	61.95
Total	29	56	7	92	100

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

D'après les résultats du tableau ci-dessus concernant le variable sexe, sur les 92 chefs de ménages enquêtés des 10 localités, 35 sont de sexes masculins soit un pourcentage de 38.04% (48.27% pour les MPT, 33.92 pour les MMT et 28.57% pour les MGT). Par ailleurs les femmes eux-mêmes sont les plus nombreuses, elles représentent 61.95% (51.72% pour les MPT, 66.07% pour les MMT et 71.42% pour les MGT) comme chefs de ménages dans l'échantillon soit pour un total de 57 individus. Le sexe des personnes enquêtées (Chef de ménage) est important en vue de savoir si celui-ci ne pourrait pas entraîner des conséquences sur l'environnement. Cette inégale répartition des chefs de ménage selon le sexe a certainement influence sur la quantité de déchets plastique produit par les ménages, car en sachant que les femmes gèrent beaucoup plus d'activités dans les maisons capables de générer des déchets, contrairement aux hommes qui passent la majorité de leur temps en dehors de la maison. Les résultats montrent que 61.95% des ménages ont comme chef des femmes et cela nous fait comprendre qu'il est beaucoup plus susceptible que ces ménages exercent une grande influence sur l'environnement par la prolifération des déchets.

Figure 4.3 : Statut matrimonial des chefs de ménage par catégorie

Source : Enquête de l’auteur, Septembre 2021

Sur les 92 chefs de ménages enquêtés on remarque que la majorité sont mariés soit 61.95% (58.62 % pour les MPT, 64.28% pour les MMT et 57.14% pour les MGT), en revanche 14.14% (13.79% pour les MPT, 16.07% pour les MMT et 0% pour les MGT) sont célibataires, ceux qui vivent dans le concubinage ou union libre représentent 14.13% (13.79% pour les MPT, 10.71% pour les MMT et 42.85% pour les MGT) et enfin 9.78% (13.79% pour les MPT, 8.92% pour les MMT et 0% pour les MGT) sont des veuf/ve (s). Le statut matrimonial influence la quantité de déchets (plastique) produit au sein du ménage, plus on vit en couple, plus il y a possibilité pour que la taille augmente et plus on génère des déchets. Au regard des résultats on constate une prépondérance des chefs de ménages qui sont mariés. Cela suppose que la quantité de déchet produit est également fonction du type de statut matrimonial.

Tableau 4.3 : Classe d’âge des chefs de ménage par catégorie

Classe d’âge	Catégories			Effectifs	Pourcentage
	MPT	MMT	MGT		
20-39	5	12	3	20	21.73
40-59	16	32	3	51	55.43
60 et plus	8	12	1	21	22.82
Total	29	56	7	92	100

Source : Enquête de l’auteur, Septembre 2021

Le tableau ci-dessus concernant la tranche d'âge des chefs de ménage montre que la majorité des chefs de ménage ont l'âge varié de 40 à 59 ans soit 55.43% (55.17% pour les MPT, 57.14% pour les MMT et 42.85% pour les MGT) de l'échantillon, en suite on trouve ceux qui ont 60 ans et plus avec une représentativité de 22.82% (27.58% pour les MPT, 21.42% pour les MMT et 14.28% pour les MGT), par contre une plus faible quantité de chef de ménage ont l'âge varié de 20 à 39 ans, ils représentent tous 21.73% (17.24% pour les MPT, 21.42% pour les MMT et 42.85% pour les MGT). Sont considérés comme jeune tout chef de ménage âgé de moins de 40 ans, adultes entre 40 et 60 ans et plus de 60 ans comme vieux. Les chefs de ménages étant jeunes ou adultes ont une plus forte chance d'avoir des enfants jeunes. L'âge de l'individu étant en rapport avec son cycle de vie, on s'attendait à ce que cette variable ait de l'influence sur la production de déchet. Et, plus on est jeune ou adulte, plus il y a une grande variabilité dans le mode de consommation et de capacité d'entrer en activité. Au regard des résultats 77.16% des chefs de ménage sont des jeunes ou adultes, cela sous-entend que le niveau d'âge des ménagers est l'un des facteurs capables d'influencer la production de déchet.

Tableau 4.4 : Niveau d'instruction des chefs de ménage par catégorie

Niveau	Catégories			Effectifs	Pourcentage
	MPT	MMT	MGT		
Primaire	16	21	4	41	44.56
Secondaire	10	23	2	35	38.04
Universitaire	3	6	1	10	10.86
Analphabète	0	6	0	6	6.52
Total	29	56	7	92	100

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

En ce qui concerne le niveau d'instruction, ce tableau ci-dessus montre que la majorité des enquêtés soit 44.56% (55.17% pour les MPT, 37.5% pour les MMT et 57.14% pour les MGT) ont atteint un niveau d'étude primaire, contre 38.04% (34.48% pour les MPT, 41.07% pour les MMT et 28.57% pour les MGT) avec un niveau secondaire. Pour le dernier niveau d'étude (universitaire) seulement 10.86% (10.34% pour les MPT, 10.71% pour les MMT et 14.28% pour les MGT) des enquêtés ont l'atteint, pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire ils représentent en tout 6.52% (0% pour les MPT, 10.71% pour les MMT et 0% pour les MGT) de l'effectif. Le

niveau d'instruction joue un rôle essentiel dans le comportement de tout le monde, il est encore plus essentiel pour ce travail de recherche concernant les impacts des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages sur la production agricole de Haut-Limbé, car l'instruction permet à quiconque d'utiliser son sens de raisonnement pour qu'il sache que la protection de l'environnement où il vit dépendre de lui. Cette réflexion requiert un minimum d'instruction. On peut en déduire que la majorité des chefs de ménage ont un niveau d'instruction faible suivant les résultats, ce qui implique, plus le niveau d'instruction des chefs de ménage est faible, plus il porte moins d'importance à la protection de l'environnement.

4.2. Présentation de la quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par les différentes catégories de ménages à Haut-Limbé

À Haut-Limbé, les ménages après consommation, produisent des déchets de toutes sortes biodégradables ou non-biodégradables mais, concernant ce travail de recherche on s'accroche entièrement sur le cas des plastiques non-biodégradables. Du fait qu'il n'existe pas de donnée sur la quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par les ménages de la zone, au cours de l'étude on a pesé pour une semaine pour chaque ménage de l'échantillon la quantité de déchets plastiques produite.

Tableau 4.5 : Quantité de déchets plastiques non-biodégradable en Kg produit en une semaine par catégorie de ménage

Durée	Catégories	MPT	MMT	MGT	Total
7 jours	Effectifs	29	56	7	92
	Qté en Kg	39.09	43.82	14.71	97.62

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

D'après le tableau ci-dessus sur la quantité de déchets plastiques non-biodégradable en Kg produit en une semaine par catégorie de ménage, un total de 97.62 Kg de déchets plastiques a été collectés et pesés pour les trois catégories de ménages. Sur les 97.62 Kg pesés, 39.09 Kg ont été pesés pour les MPT, contre 43.82 pour les MMT et 14.71 pour les MGT. Dans les récipients de collecte plusieurs types de plastiques ont été identifiés tels que; le PE (PEBD, PEHD), PP, PS et PET.

Figure 4.4 : Quantité de déchets plastiques non-biodégradable (Kg) produit en moyenne par catégorie de ménage

Source : Enquête de l’auteur, Septembre 2021

La figure ci-dessus présente en moyenne la quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par chaque catégorie de ménage. D’après les résultats obtenus, on constate que les ménages de petites tailles ont produit plus déchets plastiques que ceux de moyennes tailles soit 1.34 Kg contre 0.78 Kg pour une semaine. Tandis que les ménages de grandes tailles ont produit de façon respective plus de déchets plastiques que les deux autres catégories soit 2.1 Kg qui vaut 1.56 fois plus de déchets que les MPT et 2.69 fois plus de déchets que les MMT.

Tableau 4.6 : Quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par personne de chaque catégorie de ménage pour une semaine

Catégories	Nbres de Pers. /Cat.	Qté en Kg/Cat.	Qté en Kg /Pers./Semaine
MPT	99	39.09	0.39
MMT	374	43.82	0.11
MGT	84	14.71	0.17
Total	557	97.62	0.67

Source : Enquête de l’auteur, Septembre 2021

D’après les résultats présentés dans le tableau ci-dessus sur la quantité de déchets plastiques non-biodégradable produit par personne de chaque catégorie de ménage, on trouve que les individus de la catégorie des ménages de petites tailles produisent beaucoup plus de déchet par

personne soit 0.39 Kg /personne pour une semaine. Les individus de la deuxième catégorie ont la plus faible productivité soit 0.11Kg/personne pour une semaine. Pour ceux de la troisième catégorie qui sont les ménages de grandes tailles chaque individu à une productivité de 0.17 Kg/personne pour une semaine. D'une façon générale, en ne considérant aucune des catégories, les calculs montrent que pour chaque individu une quantité de 0.17 Kg de déchet plastique non-biodégradable est produit par personne pour une semaine. À titre d'exemple, ce chiffre est presque du même ordre pour la quantité de déchets plastiques non-biodégradables produit pour une semaine par personne de la ville de Ouagadougou, étant une ville d'un pays sous-développé soit 0.29 Kg (Nakiema, *et al.* 2012). Cette plus grande production s'explique par la différence des tailles des deux populations.

4.2.1. Gestion des déchets plastiques au niveau des ménages

La gestion des déchets regroupe un ensemble d'activité à savoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets (Ordonnace L. 2014). À Haut-Limbé la gestion des déchets au sein des ménages ne marche pas à merveille, les ménagers n'adoptent pas vraiment une mode de gestion respectueuse de l'environnement, ils débarrassent ses déchets du ménage selon leur propre gré et tous les types de déchets se sont débarrassés presque de la même manière. Les figures ci-dessous illustrent les différentes destinations des déchets produits par les ménages, le pourcentage d'utilisation du plastique au quotidien par les ménages et le pourcentage de ménage qui pratiquent la réutilisation des récipients en plastique après utilisation.

Figure 4.5 : Destination finale des déchets produits par les ménages

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

La majeure partie des villes d’Haïti subissent l’anarchie des déchets. L’énorme quantité d’objets (assiettes ou gobelets) en polystyrène expansé (PSE ou PS ou Styrofoam) circulant dans les restos et les stands de prêt à emporter encombre les canaux d’irrigation et envahit les rues (Loopnews, 2018). La situation est similaire dans la zone de Haut-Limbé vu qu’il n’existe pas encore un site de décharge ou un service de ramassage des déchets. Les ménagers empruntent eux-mêmes plusieurs voies pour s’en débarrasser de leurs déchets. Selon les données présentées dans cette figure 4.5, on voit que la majorité des ménages enquêtés qui représentent 51% de l’échantillon pour un total de 47 ménages utilisent soit une ravine ou un jardin pour jeter leurs déchets. Les 46% qui sont au nombre de 42 brûlent de préférence leurs déchets, seulement 3% des ménages enquêtés possèdent une fosse septique. On peut dire que l’agriculture est l’un des réceptacles de premier choix des producteurs de déchets parce que toutes les ravines de la zone aboutissent sur au moins une parcelle.

Figure 4.6: Pourcentage d’utilisation du plastique au quotidien par les ménages

Source : Enquête de l’auteur, Septembre 2021

D’après les résultats de la figure ci-dessus concernant le pourcentage de ménage qu’utilise du plastique au quotidien, sur les 92 ménages enquêtés 40% ont répondu non cependant 60% ont répondu oui, ce qui explique qu’une grande majorité de la population utilise du plastique tous les jours.

Figure 4.7: Pourcentage de ménage qui pratique une réutilisation des récipients en plastique après utilisation

Source : Enquête l’auteur, Septembre 2021

La réutilisation est l’un des moyens efficaces pour une bonne gestion des déchets produits par tout producteur. Selon les résultats de cette figure, on voit qu’au niveau de la zone qu’une faible proportion de ménage réutilise ses déchets plastiques soit 13%, ils ont cette pratique par rapport à leur savoir sur les conséquences des plastiques sur l’environnement ou pour les utiliser dans le commerce. La majorité des ménages n’ont pas cette pratique soit 47% et 40% sont parfois pratiqués la réutilisation. Selon les résultats on peut déduire que dans la majorité des cas les déchets plastiques sont jetés tout de suite après une utilisation. Même dans la région métropolitaine du pays la réutilisation ne marche pas à merveille, seulement 37% des déchets sont collectés, la quasi-totalité s’empilent au quotidien dans les rues (MDE, 2019). Ce manque d’importance à la réutilisation des déchets en milieu urbain influence grandement le comportement des gens du milieu rural, tenant compte du contexte Haïtien.

4.2.2. Les raisons d’utilisation des récipients ou sacs plastiques

Confrontés aux différents besoins et la vie courante d’aujourd’hui les habitants de la zone se sont obligés de passer de l’usage des récipients anciens (canarie, panier en tissus végétal, couille, etc.) vers d’autres types de récipients actuels qui sont l’œuvres de l’industrie de transformation. Cette pratique se fait d’après les enquêtés selon les raisons présentées dans la figure 4.8 ci-dessous.

Figure 4.8 : Répartition par rapport à la raison d'utilisation des récipients ou sacs plastiques

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Concernant les raisons d'utilisation des récipients ou des sacs plastiques auprès des chefs de ménages, la figure ci-dessus montre plusieurs raisons de leurs utilisations. Lors de l'enquête la majorité des enquêtés avaient répondu qu'ils n'ont pas le choix en ce qui concerne l'utilisation des plastiques soit 23.91%, ensuite viennent successivement : protection contre la poussière 19.56%, ne sont pas chers 14.13%, adaptés à la vie d'aujourd'hui 11.95%, moyen de transport, discrétion, pratiques et utiles 10.86%, et en dernier lieu 9.78% sont pas d'avis.

4.2.3. Point de vue des enquêtés pour une meilleure gestion

Les enquêtés sont conscients que les déchets générés par les ménages de la zone se sont mal gérés. Par le manque d'implication des autorités locales, ils ont fait un ensemble de proposition qui d'après eux entrent dans la logique d'une meilleure gestion. La figure 4.9 ci-dessous montre par répartition les différentes propositions qui ont été faites.

Figure 4.9 : Répartition des propositions faites par les enquêtés pour une meilleure gestion

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

En se référant sur la figure 4.8, concernant les différentes propositions des enquêtés sur la gestion des déchets (plastiques) l'incinération est la meilleure façon pour bien gérer son déchet, de les brûler régulièrement dans un espace bien réservé, 31% sont pour cette pratique. Un service de ramassage selon une horaire auprès des ménages pour les transporter vers un site de décharge est la proposition de 22% des enquêtés, cependant 16% préfèrent les enterrer dans un trou chez-eux. D'autres cadres extrêmement conscients de la situation au niveau de la zone soient 17% proposent de former la population sur la gestion et la protection de l'environnement. 17% n'ont fait aucune proposition du fait que la situation leur dépasse.

4.2.4. Connaissance des chefs de ménage sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement

Le fait de jeter les déchets n'importe où sans penser aux conséquences liées poseraient beaucoup de problème dans l'environnement, à Haut-Limbé les déchets plastiques sont éparpillés un peu partout selon les observations de l'auteur. Nonobstant un grand nombre de personnes savent l'impact des déchets plastiques sur le milieu, le sol, les bétails, et l'homme sont continués d'être victimes. La figure suivante montre la répartition des enquêtés qui savent et qui ne savent pas les impacts liés aux déchets plastiques sur l'environnement.

Figure 4.10 : Répartition des enquêtés selon leur connaissance sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

En se basant sur les résultats de la figure ci-dessus, il est à constater que 75% des personnes enquêtées ont répondu oui d'avoir connaissance sur les impacts des déchets plastiques sur l'environnement, en revanche 25% des enquêtés non pas cette connaissance. Les résultats montrent que la majorité des personnes sont conscientes de leurs actes en faisant mauvaise gestion des déchets. Selon (Bruneau, 2015) les plastiques présentent un impact environnemental fort, induisent une pollution visuelle très importante. À Haut-Limbé l'impact environnemental des plastiques n'est pas à son faible niveau, les sols et les plantes cultivées sont les plus touchés par cette dispersion anarchique.

4.2.4.1. Les ménages s'impliquant dans l'agriculture

La zone de Haut-Limbé représente, depuis le temps colonial, l'un des coins très productif du pays (IHSI, 2009). Jusqu'aujourd'hui on constate dans la zone que les habitants ont toujours tendance à s'orienter beaucoup plus vers l'agriculture, elle est considérée comme leur principale source de revenu, ce qui entraîne que beaucoup plus de force se converge dans ce secteur. Dans le cadre de cette étude concernant les impacts liés aux déchets plastiques issus des ménages sur la production agricole de la zone, il paraît aussi nécessaire de savoir la quantité de ménage qu'impliquent dans l'agriculture. La figure ci-dessous présente de façon détaillée cette répartition.

Tableau 4.7: Répartition des ménages qui s'impliquent dans l'agriculture

Les répondants	Pratique de l'agriculture	Jardin	Élevage	Jardin et élevage	Pourcentage total
Oui	55	19	6	30	59.78
Non	37	X	X	X	40.21
Total	92	19	6	30	100

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Le tableau 4.7 ci-dessous présentent des données sur les ménages qui s'impliquent dans l'agriculture et non. Sur les 55 ménages qui s'impliquent soit 59.78%, 19 pratiquent seulement le jardin, contre 6 pour seulement l'élevage et 30 pratiquent les deux simultanément. Les 37 autres soit 40.21% se développent dans d'autres activités non-agricoles. Selon (MARNDR 2008), 80% des ménages vivent de l'agriculture dans la zone de Haut-Limbé. Sur ce, on peut dire jusqu'aujourd'hui la tendance n'est pas si différente vue que la majorité des ménages s'impliquent dans l'agriculture.

4.3. Identification des différents dépôts de déchets plastiques dans l'environnement de la zone de Haut-Limbé

De jours en jours les modes de consommation au niveau des ménages en milieu rural qu'urbain modifient et qui ne sont pas sans conséquences sur l'environnement. À Haut-Limbé, tous les déchets mal gérés par les ménagers et les commerçants se sont souvent trouvés après un bout de temps quelque part dans l'environnement. Les conduits d'eaux de la zone (canal, ravine) se sont tous acheminés vers des endroits cultivés, bourrés de tous sortes de déchets, après chaque pluie les cultivateurs paient lourdement les conséquences au niveau de leurs parcelles et ils sont les principales victimes. Pour les déchets plastiques non-biodégradables, en raison de nombreuses complexités, il paraît extrêmement difficile de quantifier ceux qui sont déjà présents dans l'environnement de la zone contrairement à ceux fraîchement produits par les ménages. De ce fait, nous présentons en annexe V les différents endroits habituels des dépôts de déchets plastiques dans la zone de Haut-Limbé.

Photo 4.1 : Différents dépôts de déchets plastiques non-biodégradables dans des endroits habituels de Haut-Limbé avant une pluie (voir annexe V)

Photo 4.2 : Différents endroits habituels de dépôts de déchets plastiques non-biodégradables et quelques parcelles touchées après une pluie (voir annexe V)

Les photos de l'annexe V montrent quelques endroits et parcelles de la zone d'étude où il y'a des tas de déchets plastiques non-biodégradables. Dans le rapport publié par le MARNDR en 2008 sur l'état de l'environnement de la zone on mentionne que la principale destination des ordures ménagères est la nature. Jusqu'au moment de cette étude on peut constater la même chose sur ces photos qui ont été prises, on dirait que la situation n'est pas améliorée. Selon (PNUE, 2016), les sources terrestres importantes des macro plastiques sont les emballages, les matériaux de construction, les biens domestiques et les déchets découlant du tourisme côtier. Dans la zone d'étude on observe la majorité de ces sources de macro plastiques, sauf les déchets découlant du tourisme côtier. D'après (Windsor et coll. 2019), le transport des déchets plastiques suit souvent des voies hydrologiques. En plus de l'action directe de l'homme c'est pareil à Haut-Limbé, après chaque pluie dans les conduits d'eaux, les déchets étant sur place pendant un bout de temps se sont emportés jusqu'aux parcelles placées à un niveau plus bas. L'accumulation successive de ces tas de déchets plastiques sur les parcelles cultivées depuis plusieurs années selon les agriculteurs polluent et tassent le sol.

Tableau 4.8 : Les types de plastiques rencontrés dans les différents dépôts de déchets de la zone et leur durée de vie

Types de plastiques	Durée de vie
PE (sac en plastique)	450 ans
PET (bouteille plastique)	100 à 1000 ans
PP (caisse des produits alimentaires)	50 ans
PS (emboîté)	50 à 1000 ans

Source : Charleroi, 2018

Le tableau 4.8, ci-dessus présente tous les types de déchets plastiques qui ont été identifiés dans les différents dépôts de déchet de la zone de Haut-Limbé. Tous les types de déchets plastiques observés sont des récipients des produits de consommation après usages laissés libre

dans la nature. Selon (ECCC, 2020), les polymères les plus courants dans l'environnement, comme le PE, le PP, le PS et le PVC, possèdent un squelette carboné résistant à la biodégradation. Cela montre que ce sont les plastiques courants qu'on utilise au quotidien dans les ménages et autres à Haut-Limbé, exempté le PVC. Vue leur pérennisation on peut dire que l'impact de ces déchets sur l'environnement est lourd et fort à tous les niveaux et les gens n'ont pas assez de moyen pour atténuer la situation.

4.3.1. Toxicité des plastiques identifiés

À température ambiante, les plastiques produits sont généralement considérés comme présentant peu de dangers ; mais brûlés, ils deviennent préoccupants (De Beer, 2003). Ainsi, plusieurs produits de combustion sont toxiques pour l'homme, d'autres peuvent jouer un rôle dans des pollutions de l'atmosphère comme les pluies acides. Comme exemple, la combustion du :

- **Polyéthylène (PE) et Polytéraphthalate d'éthylène (PET) :** ils sont utilisés dans la fabrication de bouteilles et d'emballages plastiques. Ils contiennent du DEHP et de l'antimoine, de substances cancérigènes dont les doses augmentent avec la durée de conservation.
- **Polypropylène (PP) :** il est utilisé dans la fabrication de récipients alimentaires. Il rejette naturellement du quaternary ammonium biocides et de l'oleamide.
- **Polystyrène (PS) :** il est utilisé pour fabriquer la vaisselle en plastique. Il est composé de styrène qui est une molécule cancérigène. Il est également un disruptif hormonal. (Nikiema, 2012)

4.4. Caractérisation des différentes catégories de parcelles qui sont touchées par les déchets plastiques non-biodégradables

Selon les agriculteurs enquêtés dont leurs parcelles sont touchées, une parcelle peut être impactée à plusieurs niveaux dépendamment du tas de déchets plastiques recueillis lors des travaux de préparation de sol et ceux qu'envahissent la parcelle après une pluie. Ainsi, trois niveaux d'impacts ont été définis à savoir ; fort, moins fort et faible. Le tableau suivant présente les différentes catégories de parcelles touchées.

Tableau 4.9 : Niveau d'impact des parcelles touchées

Catégories	Effectif	Pourcentage
Fort	10	43.47
Moins fort	9	39.13
Faible	4	17.39
Total	23	100

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Tenant compte des résultats du tableau 4.9 ci-dessus, on a recensé au cours de la période de l'enquête dans la zone 23 parcelles qui sont touchées par des déchets plastiques non-biodégradables. Par observation on trouve que toutes les parcelles ne sont pas touchées dans le même niveau sur ce, 10 parcelles ont un niveau d'impact fort soit 43.47%, d'autres ont un niveau d'impact moins fort elles sont aux nombres de 9 pour un pourcentage de 39.13% et 4 seulement présentent un niveau d'impact qui est faible soit 17.39%. Suivant les résultats on peut en déduire que les parcelles fortement touchées par les déchets plastiques sont plus considérables parmi les recensées. Mais, d'après (VAL, 2015, cité par Weldy 2021) les systèmes de cultures pratiquées par les exploitants du Haut-Limbé démontrent un respect au paysage écologique, c'est-à-dire une agriculture moins destructive pour le milieu environnant. Cependant ce sont les mauvaises pratiques de gestions des déchets plastiques par les gens de la zone qui entrent dans un processus destructif environnemental dont, la production agricole.

Figure : 4.11. Localisation des parcelles touchées

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

La figure 4.11 ci-dessus, illustre les différentes localités des parcelles qui sont touchées pour un ensemble de 23 parcelles réparties en 5 localités. Les plus faibles proportions sont pour la localité de Paris I, Séminaire et Lombard qui représente chacun 8.69%, ensuite vient celle de DJ avec une représentativité de 17.39%. «Larivyè mitan» est une localité avec une altitude beaucoup plus basse par rapport aux autres, toutes les eaux de ruissellement après les pluies dirigent vers cet endroit. Ce qui entraîne, la majorité des parcelles impactées sont situées dans cette localité soit 56.52%. Les agriculteurs de Haut-Limbé divisent les sols cultivés en deux grands groupes ; les sols en « Bank » (sol non-marécageux) et «Marekaj» (sol marécageux), sur les 23 parcelles enquêtées 17.39% appartiennent au groupe des sols «Marekaj», les 82.60% sont pour le groupe des sols en «Bank

4.4.1. Mode de tenure foncière des différentes catégories de parcelles touchées

La tenure foncière définit les relations juridiques existant entre l'exploitant et le sol qu'il utilise (Gret Famv, 1990). À Haut-Limbé la situation foncière se caractérise par une diversité très variable des modes de tenures, le tableau ci-dessous montre les différentes modes de tenures des parcelles impactées.

Tableau 4.10 : Mode de tenure foncière des parcelles impactées

MDFV	Catégories				
	Fort	Moins fort	Faible	Effectifs	Pourcentage
Achat	2	3	1	6	26.08
Héritage	6	5	2	13	56.52
Total	8	8	3	19	82.6
Indirect					
Métayage	2	1	1	4	17.39
Total	2	1	1	4	17.39

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Le tableau 4.10 ci-dessus, illustre les différentes modes de tenures foncières des parcelles touchées, sur les 23 parcelles impactées 82.6% sont en mode de faire valoir direct contre 17.39% en mode de faire valoir indirect. Pour le mode de faire-valoir direct on a trouvé des parcelles à titre d'héritier ou des parcelles achetées, 42.10% de façon respective ont un niveau d'impact fort et moins fort, 15.78% présentent un niveau d'impact faible. Le métayage est le seul type pour le

mode de faire-valoir indirect, sur 4 parcelles 50% ont un niveau d'impact fort par contre, 25% de façon respective présentent un niveau d'impact moins fort et faible.

Tableau 4.11 : Superficie exploitée des parcelles touchées par catégorie

	Catégories			Total
	Fort	Moins fort	Faible	
Superficie en hectare	2.95	2.43	2.02	7.4

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

D'après les résultats du tableau 4.11, concernant la superficie des parcelles qui sont touchées, elles représentent 7.4 hectares pour un ensemble de 23 parcelles. Les parcelles qui sont fortement touchées totalisent 2.95 ha, soit 39.86% de l'ensemble, ensuite viennent celles qui sont touchées moins fort avec une superficie de 2.43 ha, soit 32.83% de l'ensemble et en dernier lieu 2.02 ha, soit 27.29% pour les parcelles qui présentent un niveau d'impact faible. D'après (Saint-Fleur *et al.* 2021) 22.35% des terres à Haut-Limbé sont destinées à l'Agriculture soit 535.62 hectares. En considérant ses données les parcelles qui sont touchées par les déchets plastiques non-biodégradables représentent 1.38% parmi les terres destinées à l'Agriculture dans la zone. Selon (Laurent et Mathieu, 2021), l'agriculture représente l'activité principale de la majorité de la population, une très grande gamme d'espèce est cultivée, qui se pratique généralement en association de cultures en symbiose avec l'élevage et les résidus de récoltes sont, pour la plupart, utilisés dans leur alimentation. Vu leur non-dégradation, les plastiques peuvent influencer le développement normal des espèces végétales qui s'y trouvent. Par ailleurs, le sol dégradé ne permet plus aux plantes d'assurer leur croissance normale car les conditions optimums de développement ne sont pas remplies (Barro, 2000). Du fait du nombre d'importance qu'est l'agriculture pour les gens de la zone, la venue des déchets plastiques sur leurs parcelles contribuent lourdement aux différentes difficultés préexistantes ce qui est susceptible de diminuer les sols cultivés.

4.4.2. Les cultures principales de la zone

Tableau 4.12 : Présentation des cultures principales de la zone

Cultures principales de la zone				
Tubercules	Céréales	Légumineuses	Maraîchères	Autres
Patate	Maïs	Pois Congo	Gombo	Banane
Manioc	Riz	Vigna	Piment	Cacao
Igname	Canne à Sucre	Haricot		
Taro				

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

4.4.3. Systèmes de culture pratiqués sur les parcelles touchées

Le choix des systèmes de cultures est toujours adopté par les agriculteurs en fonction des conditions du milieu, besoins et des moyens disponibles. C'est un ensemble des successions de cultures et des techniques mises en œuvre sur une même parcelle pour obtenir une ou plusieurs productions végétales (Gret Famv, 1990). À Haut-Limbé, les agriculteurs établissent leurs systèmes de cultures en fonction des raisons mentionnés ci-dessus. La figure suivante présente les différents systèmes de cultures pratiqués par les agriculteurs enquêtés.

Figure 4.12: Systèmes de culture pratiqués

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Les enquêtes réalisées à Haut-Limbé nous a permis de bien observer les systèmes de culture implantés par les agriculteurs dont leurs parcelles sont touchées aux déchets plastiques. La figure 4.12 montre que la culture associée est beaucoup plus pratiquée sur les parcelles fortement touchées (70%), ensuite la monoculture (30%). Sur les parcelles avec niveau d'impact moins fort la mono culture est la plus pratiquée par les agriculteurs (55.55%), ensuite la culture associée (44.44%). Pour la catégorie des parcelles qui ont un niveau d'impact faible les agriculteurs pratiquent beaucoup plus la culture associée (75%) et 25% pratiquent la mono culture.

Les agriculteurs combinent les cultures sur leurs parcelles de manière à exploiter le maximum d'espace possible, mais aussi d'avoir des récoltes tout au long de l'année afin de trouver de quoi se nourrir la famille et de vendre une part pour générer de revenu pour répondre aux différents besoins. La mono culture est pratiquée par certains agriculteurs dont l'objectif principal est la vente. Il est à remarquer que les agriculteurs savent bien leur milieu (conditions pédoclimatiques) ainsi que les cultures qui y sont adaptées, sauf avec la venue des contraintes liées aux déchets plastiques non-biodégradables que certains systèmes sont modifiés. D'autres faits remarquable, avec un système de culture associé les impacts aux déchets plastiques seraient moindres parce qu'on peut réussir quand même une culture dans la mesure où il y'a une perte de récolte d'une ou plusieurs cultures moins résistantes aux impacts des plastiques donc, le système associé est beaucoup plus pratiqué. Les agriculteurs relatent qu'avec la mono culture l'impact est plus considérable, c'est pour cette raison qu'ils cultivent d'après eux dans ce système des plantes plus résistantes ou parfois une modification du système.

4.4.4. Etat de la couverture du sol des parcelles touchées

Figure 4.13 : niveau de couverture de la strate herbacée du sol

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Sur les parcelles enquêtées on a bien observé l'état de la couverture des sols puisqu'ils sont les seuls réceptacles des déchets plastiques. Arriver sur un espace rempli d'herbe les plastiques ont la capacité de chauffer le sol jusqu'à étouffer les herbes emblayées ce qui réduirait considérablement la strate herbacée, qui joue un rôle de complémentarité dans l'alimentation des bétails. Les résultats montrent que seulement 12% des parcelles ont un niveau de couverture élevée, ensuite 42% ont un état de couverture moins élevée et 46% présente une couverture faible. Majoritairement les plastiques arrivent sur les parcelles par l'action de l'eau lors des pluies. Par la présence des plastiques qui sont éparpillés un peu partout, la couverture des sols diminue, ce qui engendrent des embarras pour les agriculteurs de bien nourrir leurs bétails parce qu'ils ne cultivent pas vraiment des fourrages, mais plutôt des résidus de cultures et des herbes sauvages font l'alimentation de leurs animaux.

4.4.5. Les systèmes d'élevage pratiqués sur les parcelles touchées

Le système d'élevage désigne un ensemble de pratiques et techniques mises en œuvre par un paysan pour faire exploiter les ressources végétales par des animaux et ainsi obtenir une production animale (Gret Famv, 1990). À Haut-Limbé, l'élevage est d'une importance capitale plus de 3000 têtes de bovins, caprins et porcins (MARNDR, 2008), et se pratique en symbiose avec l'agriculture (Laurent et Mathieu, 2012). Jusqu'aujourd'hui l'élevage est d'une grande importance pour les agriculteurs de Haut-Limbé surtout en tant qu'épargne, on dénombre lors des enquêtes 35 têtes de bovins et de caprins élevés sur les parcelles qui sont touchées. On présente dans cette partie les agriculteurs qui pratiquent l'élevage ainsi que les systèmes utilisés.

Tableau 4.13 : Les principaux animaux élevés à Haut-Limbé

Les principaux animaux élevés					
Familles	Bovidés	Suidés	Gallinacés	Équidés	Léporidés
Animal/aux	Bœufs Cabri	Porcs	Volailles	Âne	Lapin

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Figure 4.14 : Répartition des agriculteurs pratiquant l'élevage

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

La figure ci-dessus illustre la répartition des agriculteurs qui pratiquent l'élevage. Sur ce, on voit que tous les agriculteurs ne pratiquent pas l'élevage, dépendamment de la superficie exploitée et du temps disponible, certains combinent l'élevage et le jardin. Sur les 23 agriculteurs enquêtés les résultats montrent que seulement 48% pratiquent l'élevage, tandis que les 52% s'adonnent au jardin.

Tableau 4.14 : Système d'élevage pratiqué par les agriculteurs

Types de bétails	Catégories			Effectifs	Conduite	Alimentation
	Fort	Moins Fort	Faible			
Bœufs	15	9	8	32	À la corde	Résidus de culture/Fourrage
Cabri	3	---	--	3	À la corde	Résidus de culture/Fourrage
Total	18	9	8	35	---	---

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Le tableau ci-dessus présente le système d'élevage utilisé par les agriculteurs dont leurs parcelles sont touchées aux déchets plastiques. On a recensé 35 têtes de bétails seulement dans la famille des bovidés (32 bœufs et 3 cabris). Les agriculteurs dont leurs parcelles sont fortement impactées élèvent beaucoup plus de têtes de bétails, on a dénombré 18, ensuite 9 pour les moins touchées et 8 sur les parcelles qui ont un niveau d'impact faible. On peut en déduire qu'il y'a un fort risque d'exposition des animaux aux déchets plastiques vue que la majorité des bétails sont

élevés sur les parcelles fortement touchées. Pour éviter la divagation des animaux tous les agriculteurs emploient la mode de conduite à la corde où ils alimentent leurs bétails par des résidus de culture ou de fourrage.

4.5. Comparaison des relevés de températures de sol des parcelles touchées par les déchets plastiques non-biodégradables

Les sols constituent une des ressources naturelles essentielles de la Terre, cependant ils sont souvent considérés comme acquis (Globe, 2005). La composition d'un sol au sein d'un écosystème varie fortement en fonction de l'endroit, mode de pratique et la pollution. En ce qui concerne la température, elle peut changer rapidement. Près de la surface, elle change presque aussi vite que celle de l'air, mais ses variations sont moindres car le sol est plus dense que l'air. Lors d'une journée habituelle, le sol est froid le matin, chauffe pendant l'après-midi et refroidit pendant la nuit (Ibid). Dans l'agriculture conventionnelle c'est courant d'augmenter la température des sols de façon contrôlée à l'aide des paillis plastiques dans l'objectif d'améliorer une production, ce qui est différent pour le cas des déchets plastiques non-biodégradables éparpillés ou enfouis sur certaines parcelles, mais ils ont la même tendance à chauffer le sol. En ce sens nous présentons dans le graphique ci-dessous les différentes variations de températures enregistrées sur plusieurs catégories de parcelles touchées par les déchets plastiques non-biodégradables à Haut-Limbé.

Figure 4.15 : Présentation des relevées de températures moyennes en °C des parcelles

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Le graphe 4.1ci-dessus présente des révélées de températures de sol en degré Celsius pour les différentes catégories de parcelles touchées par les déchets plastiques non-biodégradables à Haut-Limbé. Comme déjà mentionné plus haut, la température du sol le matin est différent de l'après-midi, sur ce, on a choisi de prendre pour chaque parcelle une température avant et après-midi afin de bien analyser la part des plastiques dans le réchauffement du sol. Selon les résultats on constate que les températures sur toutes les parcelles qui ont été prises avant-midi sont plus basses par rapport à celles de l'après-midi.

Pour la catégorie des parcelles fortement touchées on a relevé en moyenne avant-midi 32.87 °C en revanche 40.4 ° C dans l'après-midi. Ensuite, pour les parcelles qui ont un niveau d'impact moins fort on a relevé avant-midi en moyenne 29.07 ° C cependant, 35.99 ° C dans l'après-midi. En dernier lieu ce sont les parcelles avec un plus faible niveau d'impact, on a relevé également avant-midi en moyenne 28.56 ° C et dans l'après-midi 35.25⁰ C. Les données montrent une hausse de température selon le niveau d'impact (Fort, Moins Fort et Faible) pour chaque catégorie de parcelle. Les expériences de Philocles 2018, Exantus 2019 et Lucien 2021 à Haut-Limbé ont montré que les températures de sol (dépourvu de plastique) prélevées sont comprises entre 20 et 25 degrés Celsius. Il est à constater que les températures de sol enregistrées au cours de cette étude sont nettement supérieures par rapport à ces trois dernières. On peut en déduire que la présence du plastique sur une parcelle est l'un des facteurs d'augmentation de température de sol.

Tableau 4.15 : Optimum thermique pour la germination des graines et la reprise des drageons, boutures des espèces cultivées

Composantes		Intervalle de température par catégorie					
		Fort 40.4 ; 32.87 ⁰ C		Moins Fort 35.99 ; 29.07 ⁰ C		Faible 35.25 ; 28.56 ⁰ C	
Plantes cultivées	Optimum Thermique	Favorable		Favorable		Favorable	
Maïs	10-21		Non		Non		Non
Riz	20-35		Plus ou moins	Oui		Oui	
Okra	15-25		Non		Non		Non
Piment	20-22		Non		Non		Non
Pois Congo	18-29		Non		Plus ou moins	Oui	
Giraumont	20		Non		Non		Non
Patate-Douce	22-30		Non		Plus ou mois	Oui	
Manioc	23-25		Non		Non		Non
Taro	21-29		Non		Plus ou moins	Oui	
Canne à Sucre	26-33		Plus ou moins	Oui		Oui	
Banane	30-35	Oui		Oui		Oui	

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

Ce tableau ci-dessus présente la température optimale de germination ou de reprise des plantes cultivées sur les parcelles impactées et les intervalles de températures (Avant-midi et Après-midi) enregistrées sur les différentes catégories de parcelles. Pour la germination d'une graine ou la reprise d'un fragment d'une plante il faut que certaines conditions soient réunies, la température du sol est l'une de ses conditions. En ce sens, nous comparons les températures enregistrées et celles qui sont idéales pour chaque plante. Parmi les différentes plantes cultivées, on constate que seulement pour la banane, le riz et la canne-à-sucre que les températures enregistrées pour chaque catégorie sont favorables. Pour les cultures telles que ; le maïs, l'okra, le piment, le giraumont et le manioc, toutes les températures enregistrées ne sont pas favorables, ces groupent de plantes ne trouvent pas dans leur optimum thermique, cela ne veut pas dire que la plante est dans l'impossibilité pour une germination ou reprise. Pour les cultures de Patate douce, Pois Congo et le taro, la catégorie des parcelles fortement impactées ne leurs sont pas favorables, pas contre les deux autres montrent des températures beaucoup meilleures. Les

températures extrêmes pourraient agir au niveau des cellules de l'embryon et détruire la structure cellulaire organisée qui fait obstacle à la germination, d'autres en plus lorsqu'une graine est exposée à une condition non propice à sa germination elle peut entrer en dormance (Leblanc *et al.* 1998). Ceci implique qu'à Haut-Limbé les agriculteurs n'ont pas toujours eue une forte proportion de graine germée après le semis à cause des températures extrêmes sur certaines parcelles, donc un faible taux de germination diminue la population espérée et induirait une baisse de production.

4.6. Description et analyse du niveau de compréhension des agriculteurs sur les impacts des déchets plastiques non-biodégradables au niveau de leur production agricole

La production agricole est l'ensemble des activités développées par l'homme, qui ont pour objet la transformation de son milieu naturel afin de produire les végétaux et les animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux qui sont nécessaires à son alimentation (Portail Québec, 2019). La majorité des agriculteurs de Haut-Limbé combinent les deux types de productions à savoir animales et végétales. En plus de certaines difficultés déjà reconnues, maintenant ils vivent pleinement la part des déchets plastiques non-biodégradables au niveau de quelques composantes de leur production à savoir ; le sol, les plantes cultivées et les animaux. De ce fait, les parties ci-dessous présentent une description du niveau de compréhension des agriculteurs sur les impacts des plastiques non-biodégradables pour chacune des composantes précitées.

4.6.1. Impact sur le sol

Pour les agriculteurs le sol est un moyen de production qui facilite l'élevage et la culture de certaines espèces, ils allouent les cultures au sol selon le milieu et sa composition. Avec la pollution des sols par la présence des déchets plastiques non-biodégradables ils connaissent un véritable enfer. Selon (OFEV, 2020), les particules de plastique peuvent être transportées d'un compartiment environnemental à l'autre ou peuvent parcourir de longues distances à l'intérieur d'un compartiment. Cependant, elles peuvent également rester immobiles pendant de très longues périodes. Par cela, la préparation d'une parcelle impactée pour l'implantation d'une culture requiert maintenant beaucoup plus de temps surtout dans le ramassage de ces déchets enfouis ou restants à la surface du sol. Mise à part de l'augmentation du nombre de temps à préparer une parcelle, ceci implique également une augmentation du prix de main d'œuvre. Certains plastiques incorporés dans le sol représentent un danger physique pour l'agriculteur, en

retournant le sol la houe est parfois rebondie sur un obstacle et à ce moment il perd tout le contrôle de l'outil qui est dans la majorité des cas débouche sur un accident (blessures au niveau des membres inférieurs). Autre fait remarquable, lors du labourage, c'est qu'une forte chaleur se dégage, le sol se chauffe, cas d'une certaine parcelle, mais ils ne savent pas les conséquences de ce phénomène.

À priori, les agriculteurs constatent que les conditions des sols ne sont pas les mêmes d'antan, en ce qui concerne leur niveau de fertilité et de drainage. D'après (OPCEST, 2020), la présence des microplastiques dans les sols est de nature à perturber la diversité et l'abondance des communautés microbiennes avec des effets indirects, par exemple le cycle de l'azote. Les bactéries fixatrices de l'azote sont susceptibles d'être sensibles aux microplastiques en fonction de leur durée d'exposition. Sachant que les microorganismes jouent un rôle important dans la dégradation des matières organiques qui contribuent grandement dans la fertilité des sols. D'après (Horton et al. 2017), les microplastiques risquent d'être conservés dans les sols pendant de longues périodes en raison de facteurs tels que le transport vertical qui les éloigne de la surface, ce qui empêche leur dégradation. De plus, le transport vertical des microplastiques est rendu possible par le déplacement des organismes du sol ainsi que les processus agricoles. Donc, les fines particules de plastiques réduisent les pores de drainage du sol et créent une imperméabilisation moins rapide à l'eau, ils ont fait ce constat après chaque forte pluie. Et ceci pourrait déboucher sur plusieurs conséquences, selon (Roger, 2014), l'imperméabilisation des sols à l'eau, favorisant l'érosion, en s'empilant en couches successives (les plastiques) au fil du temps ; du coup, aucune espèce végétale ne peut pousser, et la désertification s'installe.

4.6.2. Impact sur les plantes cultivées

Tout comme le sol et les animaux, les plantes cultivées subissent également les impacts d'une mauvaise gestion des déchets plastiques. Au niveau des parcelles touchées les agriculteurs ont constaté beaucoup de changement dans leur système de production. Et d'après (Brama, 2000), par leur non-dégradation, les plastiques peuvent influencer le développement normal des espèces végétales qui s'y trouvent, les plantes sont alors rabougries et croissance ralentie. Les nouveaux travaux de recherche publiés dans *Nature Nanotechnology*, montrent que les plantes absorbent de très petites particules de plastique par leurs racines. Ces particules finissent par s'accumuler au sein des plantes touchées. L'accumulation de nanoplastiques chez les plantes peut avoir à la fois

des effets écologiques directs et des implications pour la soutenabilité agricole et la sécurité alimentaire (Marcus, 2020). Certains de ces faits ont été déjà remarqués sur les parcelles touchées, les plastiques influencent grandement la croissance de certaines plantes, surtout le maïs qui est considéré comme une culture très rentable pour les agriculteurs. En rencontrant des obstacles dans le sol à une certaine profondeur les tubercules de patate douce sont parfois endommagés témoignent-ils. Dans certains cas, des tubercules de manioc n'arrivent plus à descendre en profondeur lorsqu'ils rencontrent des plastiques très durs. Par manque d'encrage les bananiers sont beaucoup plus fragiles au renversement lors des vents intenses. Au pied des plantes, le plastique réduit l'infiltration de l'eau dans le sol ; ce qui peut entraîner un état d'humidité insuffisante au sol. L'infiltration des racines dans le sol à la recherche d'éléments nutritifs se fait difficilement. L'étouffement, le flétrissement et le rabougrissement en sont les conséquences (*Ibid*). Dans les zones marécageuses, par la présence des plastiques au niveau de certaines parcelles, les agriculteurs ont pu constater un jaunissement des feuilles des jeunes pieds de riz jusqu'au flétrissement total lorsque ceux-ci demeurent longtemps aux alentours de la plante. Par ailleurs les résultats de chaque peuplement végétal selon les agriculteurs sont moindres par rapport aux résultats escomptés, ce sont des résultats non-satisfaisants. Certains parmi les agriculteurs ont modifiés les espèces cultivées et d'autres l'envisagent, ce qui est susceptible d'avoir une réduction de production dans les années à venir pour les cultures jugées plus sensibles.

Figure 4.16 : Modification des systèmes de cultures à causes des plastiques

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

D'après la figure 4.15 ci-dessous, sur les systèmes de cultures qui sont modifiés à cause des déchets plastiques, 39% des agriculteurs ont répondu oui, cependant 61% ont mentionnés d'autres raisons.

Tableau 4.16 : Présentation des anciens et nouveaux systèmes de cultures

Parcelles	Ancien système	Nouveau système
	Cultures	Cultures
1	Patate/Maïs	Piment/Gombo
2	Banane	Giraumont
3	Riz	Patate/Canne-à-sucre
4	Banane/Taro	Canne-à-sucre
5	Riz	Banane/Manioc/Canne-à-sucre-Patate
6	Riz	Manioc/Canne-à-sucre
7	Patate/Banane/Maïs	Piment/Giraumont
8	Maïs/Banane	Pois Congo
9	Riz	Canne-à-sucre/Piment/Manioc

Source : Enquête de l'auteur, Septembre 2021

D'après le tableau 4.16 ci-dessus, concernant les cultures qui ont été modifiées sur certaines parcelles à cause des plastiques. Il est à remarquer que la banane, le riz et le maïs sont les cultures les plus modifiées pour d'autres jugées moins sensibles aux plastiques par les agriculteurs, ensuite la patate douce. Cette action posée comme le seul moyen de solution a permis d'avoir beaucoup plus de système d'association, mais qui n'était pas leur objectif de départ. La continuation de ce phénomène grandissante est susceptible de modifier beaucoup plus de système ou même délaissier certaine parcelle à d'autres fins non-agricoles.

4.6.3. Impact sur l'élevage

Les agriculteurs de Haut-Limbé combinent très souvent les plantes cultivées avec l'élevage. En raison du faible moyen économique et les anciennes traditions leurs bétails se nourrissent des résidus de cultures, fourrages et quelques herbes sauvages à brouter (paître). D'après eux les conséquences des plastiques dans l'élevage se manifestent surtout dans l'alimentation et l'aspect physique de l'animal. Ils expliquent que les plastiques éparpillés sur les parcelles par l'action de l'eau ou de l'homme étouffent les herbes servant de complémentarité dans l'alimentation de l'animal. D'autres en plus, à cause de la réduction de croissance de certaine plante cultivée les agriculteurs n'ont pas trouvé assez de résidus pour nourrir les animaux. Ce phénomène peut déboucher sur des maladies non-transmissibles aux animaux. Même en stabulation entravée certains animaux subissent les conséquences des plastiques, des cas d'ingestion sont parfois produits sur certaines parcelles bourrées de plastiques, ceux de couleur vert semblables aux herbes trompent parfois la vigilance de l'animal. L'ingestion de plastique peut se produire involontairement, intentionnellement (le déchet ressemble par sa forme ou sa couleur à une proie) ou indirectement (ingestion de proies contenant du plastique) (OPCEST, 2020). Barro (2000) ajoute d'autres raisons d'ingestion des plastiques telles que ; l'apport déficient (nul ou insuffisant) en minéraux, le mode de conduite du troupeau (divagation, claustration), la zone d'élevage et le goût des sachets (salé ou sucré). D'après les raisons énoncées par ces deux auteurs on peut considérer comme cause d'ingestion du plastique par un animal (phénomène non fréquent) sur une parcelle impactée à Haut-Limbé surtout le goût des sachets et de façon involontaire. Autre aspect physique, c'est que les plastiques durs cassants accidentent (blessure) quelque fois l'animal, par mégarde de l'agriculteur cela est susceptible d'être proliféré dans la partie touchée.

CHAPITRE V

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

5.1. Conclusion

La mauvaise gestion des déchets plastiques non-biodégradables constitue un problème environnemental considérable et très difficile à aborder dans le pays. Ainsi, au niveau de la troisième section communale de Limbé ce problème persiste, vu que les ménagers n'ont pas pris en compte toutes les conséquences liées à une mauvaise gestion de déchet. En dépit de tous les composants environnementaux qui sont exposés à ce phénomène, le secteur agricole de la zone est le plus touché de façon direct et indirect.

Ce travail de recherche scientifique a permis de connaître d'une part, le mode de gestion des déchets plastiques non-biodégradables produits au niveau des ménages de Haut-Limbé et d'autre part, le niveau d'impact de ces plastiques sur la production agricole de la zone.

Suivant les résultats obtenus au cours de cette étude pour la production de déchet plastique non-biodégradable par les ménages, on trouve que ceux de la catégorie de grande taille produisent en moyenne pour une semaine **2,1 Kg** de déchets plastiques. La catégorie de taille moyenne produit pour la même durée **0,78 Kg** de déchets plastiques par contre, les ménages de petites tailles produisent en moyenne **1,34 Kg** de déchets plastiques pour une semaine. On débarrasse les déchets plastiques au niveau des ménages selon différents moyens, **3%** des ménages utilisent une fosse septique, **46%** brûlent de préférence leurs déchets et **51%** choisissent une ravine ou jardin comme dépotoir. D'après ces données pour le poids des déchets plastiques ci-plus-haut, l'hypothèse H1 n'est pas vérifiée, vu que les ménages de petites tailles produisent plus de déchets plastiques en une semaine que ceux de moyennes tailles. L'infirmité de cette hypothèse est due principalement par le profil des chefs de ménage de la catégorie de petite taille qui s'évaluent majoritairement dans le commerce de boisson gazeuse, de sachet d'eau et d'emballage plastique.

Les plastiques étant enfouis ou éparpillés sur les parcelles entraînaient une augmentation de température de sol. Sur ce, on a relevé sur les **7.4 hectares** de superficies agricoles touchées une somme de température moyenne de : **40,4⁰ C** après-midi/**32,87⁰ C** avant-midi pour les parcelles avec un niveau d'impact fort ; **35,99⁰ C** après-midi/**29,07⁰ C** avant-midi pour les parcelles avec

niveau d'impact moins fort et **35,25⁰ C** après-midi/**28,56⁰ C** avant-midi pour les parcelles avec un faible niveau d'impact. À partir de ces résultats l'hypothèse **H2** de l'étude est confirmée, en constatant que plus qu'une parcelle est impactée plus que sa température augmente. Et ces températures enregistrées n'appartiennent pas dans l'optimum thermique de germination (levée) ou de reprise pour les cultures de ; **mais-okra-piment-giraumont-manioc**, sur toutes les catégories de parcelles. En raison du ralentissement de croissance et d'autres complexités engendrées par les plastiques neuf systèmes de culture sont modifiés avec des cultures de ; **patate douce-maïs-riz-taro-banane** pour des cultures de ; **piment-giraumont-canne à sucre-okra**.

À l'issu de ce travail il paraît bien convaincant que si aucune action n'est entreprise face aux différents problèmes engendrés par les déchets plastiques sur la production agricole de Haut-Limbé cette situation s'aggraverait beaucoup plus dans les années à venir. D'autres en plus, dans une approche de transition climatique, il est nécessaire d'opérer des changements à plusieurs niveaux afin de réduire la contribution des habitants de la zone dans l'émission des gaz à effet de serre par les plastiques. De ce fait, il est urgent d'adopter de bonnes pratiques relatives à une meilleure gestion de déchet plastique afin de réduire ses impacts sur la production agricole de la zone.

5.2. Recommandations

Il n'est ni possible ni souhaitable de retirer toute forme de plastique dans la zone. Cependant, étant donné l'ampleur de la crise plastique actuelle, des recommandations judicieuses nécessitent d'être formulées aux : ménagers, agriculteurs et cadres (agronomes, techniciens, autorités locales).

Au ménagers :

- Utiliser moins de sacs en plastique ou récipient à usage unique, tout en revalorisant certains objets d'antan (canarie, makouti, panier artisanal) pour réduire votre empreinte plastique ;
- Utiliser des récipients réutilisables pour l'achat de nourriture, boissons et autres ;
- Réutiliser les emballages plastiques au tant que possible avant de les jeter à la poubelle ;

- Eviter d'adopter le même mode d'élimination pour les plastiques que les autres types de déchets après un tri sélectif ;
- Eviter de jeter les déchets plastiques dans l'environnement (ravine, jardin, rue) ou même de les brûler à l'air libre ;
- Découvrir les possibilités locales c'est-à-dire valoriser les récipients plastiques après usage de leurs contenus en des produits artisanaux, au jardin potager, et en pépinière ;
- Appliquer les conseils des cadres de la zone sur la gestion des déchets ;

Aux agriculteurs :

- Embocager les alentours de la parcelle avec des plantes très denses pour empêcher toute pénétration des déchets plastiques ;
- Mettre en jachère la parcelle selon le temps demandé pour ramasser au maximum les déchets plastiques éparpillés ou enfouis ;
- Surélever les buttes ou les billons avant toute plantation de culture pour éviter tout éventuel contact des plastiques au pied des plantes ;
- Orienter le passage de l'eau dans des endroits non cultivés ;

Aux cadres (agronome, technicien, autorités locales) :

- Elaborer une politique locale de gestion de déchets respectant la protection de l'environnement avec une structure de coordination et de suivi ;
- Mener des campagnes de sensibilisation et d'information massive sur les dangers que comportent les plastiques sur l'environnement ;
- Encourager la population à aller vers d'autres types d'emballage que les plastiques ;
- Faire appliquer au niveau des ménages une stratégie de gestion respectant un principe de trois R : responsabilité, réduire et réutiliser ;
- Créer des filières de récupération, de transformation et de valorisation des déchets plastiques ;
- Augmenter les poubelles dans les rues et des captages d'ordures dans les conduits d'eau ;
- Implanter un site de décharge dans la zone tout en respectant des normes écologiques ;
- Mener des études statistiques locales plus poussées et à long terme de l'impact socio-économique des déchets plastiques dans la zone ;

-

BIBLIOGRAPHIE

- Al, Andrady. (2015). *Persistence of plastique in the oceans*, Cham (CH): Springer, Chapter No 3 p.57-72
- Aubert B. (1971). *Action du climat sur le comportement du bananier en zone tropicale et subtropicale*, Institut Français de Recherches Fruitières Outre-Mer, Vol. 26 n^o 3.
- Augris Michel, (2002). *Gestion des déchets*, INRA, France.
- B. Gewert, MM. P., M. Macleod, (2015). *Pathways for degradation of plastic polymers floating in the marine environment*, Environ Sci Pricess Impacts.
- Barro B., Kabore C. (2000). *Impact des déchets urbains sur l'alimentation et la santé des animaux d'élevage*, Mémoire : Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso-Élevage, Burkina Faso.
- Basilico L., Rachid D., P.F.S. (2020). *La pollution plastique*, [en ligne] OFB (Office Français de la Biodiversité), 12 cours lumière, Vincennes, France, Disponible sur <https://professionnels.ofb.fr>, consulté le (11/04/21).
- Breyne P., Kellens M. A. (1991). *Les emballages plastiques*, espace environnement/ Ministère de la région Wallone, DGRNE-85p.
- CAP-SCIENCES, (2006) *Voyage en industrie*, Dossier enseignant.
- CEFREPADE, (2012). *Impact sur l'environnement et sur la santé humaine de la combustion des déchets plastiques*, [en ligne], PSRDO-CER, Ouagadougou, Burkina Faso, disponible sur <https://knowledge.uclga.org>, consulté le (10/05/21)
- CNE, (2009). *Emballages compostables et matériaux plastiques dits « biodégradables» issus de ressources*

renouvelables, 71 avenue Victor Hugo- 75116
Paris, France.

- De beer laer S. (2003). *Le recyclage des matières plastiques*, travail de fin d'études Université Libre de Bruxelles-IGEAT.98p.
- Delphin S., Saintilus M. (2021). *Analyse des impacts de la coupe arbitraire et intensive des arbres sur la performance technique des systèmes de culture dans la zone de Bois de lance, 2^e section communale de Limonade durant la période 2018-2020*, Mémoire : Université Chrétienne du Nord d'Haïti, Limbé.
- ECCC, (2020). *Ébauche d'évaluation scientifique de la pollution plastique*, Gouvernement of Canada.
- Élyse R., Marc J. O. (2014). *Les plastiques biosourrés présentent-ils moins d'impacts négatifs pour l'environnement que les plastiques issus de la pétrochimie ?* Mémoire : Université de Sherbrooke-Environnement.
- Exalus F., Robert B. (2019) *Essai comparatif d'un système associé Maïs/Haricot sous couverture végétale par rapport à un système traditionnel dans la 3^{ème} section communale Haut-Limbé*, Mémoire : Université Chrétienne du Nord d'Haïti, Limbé.
- FAO, (2017). *Microplastics in fisheries and aquaculture* 615. [en ligne], disponible sur <https://www.fao.org/3/a-17677E.pdf>, consulté le (09/06/21).
- FM. Windsor, I. D., AA. Horton, (2019). *Acachment-scale perspective of pollution*. Glob Chang Biol.
- Gelbert M. et Dietikon B. (1991) *Déchet et recyclage*, LPPS.453p.
- GLOBE, (2005). *Étude du sol*, une unité d'apprentissage globe.

- GRET, FAMV, (1991). *Manuel d'agronomie tropicale, exemples appliqués à l'agriculture Haïtienne*, Paris, GRET, 490P.
- Hafidi Mohamed (2015). *Impact et la gestion des déchets solides*, [en ligne], Marrakech-Safi, éd. 2015, Maroc, disponible sur <https://www.kas.de>, consulté le (10/04/21)
- Horton A. A., Dixon SJ. (2017). *Microplastics: An introduction to environmental transport process*.
- Huerta L. E., Gertsen H., G. H. (2017). *Incorporation of microplastics from litter into burrows of Lumbricus terrestris*, Environ Pollut.
- Huerta L., Koelmans AA. (2016). *Microplastics in the terrestrial ecosystem: Implications for Lumbricus terrestris*. Environ Sci Technol.
- Hurley R.R., Nizzeto L. (2018). *Fate and occurrence of microplastics in soils: Knowledge gaps and possible risks*. Curr Opin Environ Sci Health.
- IHSI, (2015). *Population totale, de 18 ans et plus, ménages et densités estimées en 2015*, DSDS, Bibliothèque Nationale d'Haïti.
- JP. Eubler, M. Bemhard, TP. T., (2010). *Environnemental biodegradation of Synthetic polymers II*, Biodegradation of different groups. Trends Anal Chem.
- Kaï, S. (2020). *Atlas du plastique, la fabrique écologique et Break Free From plastic*, Paris, France.
- Kim J.S., AN Y.J. (2019). *Soil microplastics inhibit the movement of springtail species*, Environ Int.
- Laurent C. et Mathieu G. (2012). *Evaluation des pratiques culturales effectuées sur les parcelles plantées en association de cultures*

- dans la 3^{ème} section communale de Limbé, Haut-Limbé, Mémoire : Université Chrétienne du Nord d'Haïti, Limbé.
- Leblanc M. L., Hamel C. (1998). *Facteurs impliqués dans la levée des mauvaises herbes au champ*, phytoprotection, vol. 79, numéro 3, société de protection des plantes du Québec, disponible sur <https://www.erudit.org/fr/>, consulté le (15/10/21).
- Lei L., Lium M., Song Y. (2018). *Microplastics particles cause intestinal damage and other adverse effects in zebrafish Danio rerio and nematode Caenorhabditis elegans*. Sci. Total Environ.
- McLACHLAN L. (2019). *Microplastics in food and the environnement*, Mémoire : Université de Liège –Médecine vétérinaire, Belgique.
- Mebara S.T., Aka K. (2001). *Profil sociodémographique des ménages pauvres en milieu urbain : le cas de Yaoundé*, [en ligne] Mémoire : Université de Yaoundé II, option : collecte et analyse des données, Cameroun, disponible sur <https://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/> consulté le (10/10/21).
- Nakiema B. A., Yiougo L. (2012). *Déchets plastiques à Ouagadougou : caractérisation et analyse de la perception des populations*, Mémoire : Institut International d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Burkina Faso.
- Ng EL., Johnston P. (2018). *An overview of microplastic and nanoplastic pollution in agroecosystems*, Sci Total Environ.

- OFEV, (2020). *Le plastique dans l'environnement*, CH-3003 Berne, Suisse.
- OPCST (2020). *Pollution plastique une bombe à retardement*, rapport OPCST N° 3654.
- Philippe T., Sory I. D. (2005). *Guide pratique sur la gestion des déchets ménagers et des sites d'enfouissement dans les pays du sud*, collec. Points de repère, Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF), Québec, Canada.
- Philocles D., Robert B. (2018). *Proposition d'une gestion agroécologique de l'agrosystème (manioc+haricot+maïs+patate) dans la zone de Haut-Limbé, 3^e section communale de Limbé*, Mémoire : Université Chrétienne du Nord d'Haïti, Limbé.
- Saint-Fleur W., Luiz A., A. C. S. (2021). *Analise da gestao integrado de agroecossistemas No Haiti: Caso de Haut-Limbé*, Mémoire : Universidade Federal de Sao Carlos-Agroecologia E Desemvolvimento Rural, Brésil.
- Saint-Fleur W., Museau H. (2018). *Etude de l'importance des cultures maraichères dans une stratégie de sécurité alimentaire au niveau de la 1^{ère} et de la 4^{ème} section de la commune de Saint-Raphaël*, Mémoire : Université Chrétienne du Nord d'Haïti, Limbé.
- Sbeiti, M.A.L., Laurent, M. (2016). *Effet du changement climatique sur la réponse des plantes et des pathogènes, lors du développement de la maladie racinaire provoquée par les champignons pathogènes du sol du genre Verticillium, chez deux espèces du genre medicago*, [en ligne], Thèse : Doctorat de

l'Université de Toulouse, France, disponible sur <https://oatao.univ-toulouse.fr>, consulté le (29/10/21)

SPI, (2014)

Les déchets, Versailles, France.

Tchuenté Roger (2014).

Gestion des déchets urbains, [en ligne], Atelier de concertation des groupes de travail portant sur la mise en décharge et le compostage, Yaoundé, Cameroun, disponible sur <https://documents.plateforme-re-sources.org>, consulté le (19/04/21).

Werner S., Maes T. (2016).

Harm caused by marine litter. Joint Research Centre [JRC] Technical Report. Luxembourg European Union. 92p.

WWF, (2019).

Pollution plastique à qui la faute, [Webooks], rapport international 2019, Gland, Suisse.

Zingore S., Wairegi L., N. M. (2014).

Guide pour la gestion des systèmes de culture de riz, soil health consortium Africa.

WEBOGRAPHIE

- ADEME, (2008). *Les impacts environnementaux et fiche technique de l'ADEME*, [consulté le 17/06/26] sur <https://www.ademe.fr>
- AfricMémoire *Aperçu General sur la culture de manioc*, [consulté le 25/10/21], sur <https://www.africmemoire.com>
- Agridea, (2007). *Culture du maïs, bio*, [consulté le 25/10/21], sur <https://www.agridea.ch>
- AlterPresse, (2003). *Déchets plastiques, une menace pour Haïti*, 2003, [consulté le 15/04/21], sur <https://www.alterpresse.org/spip.php?article539#.YIAQmiUrmEC>
- Atteia Marie, (2020). *Pollution aux microplastiques : elle affecte aussi les plantes*, [consulté le 10/04/21] sur <https://www.science-et-vie.com>
- Ausra Stravinskaite, (2013). *Impact de la production des déchets sur l'environnement*, [consulté le 09/04/21] sur <https://owl-ge.ch/travaux-d-eleves/article/impact-de-la-production-des-dechets-su-l-environnemnt>
- Bruneau Mathieu, (2015) *Recyclage des déchets plastiques dans la gestion des déchets en Afrique et dans la Caraïbes*, 2015, [consulté le 12/04/21] sur la plateforme-re-sources
- Charleroi Matin, (2018). *La durée de vie des déchets dans la nature*, [consulté le 14/06/21], sur https://www.rtf.be/vivacite/article/detail_la-duree-de-vie-des--dechets-dans-la-nature

- Christophe M. (2019). *La culture de la patate douce*, [consulté le 25/10/21], sur <https://www.province-nord.nc/agripedia>
- F.H. Adifon, (2019). *Écologie, système de culture et utilisations alimentaires des ignames en Afrique tropicale* : Cah. Agric. 28 :22. [Consulté le 25/10/21], sur <https://doi.org/10.1051/cagri/2019022>
- FAO, (2021). *La contamination accrue des sols met en danger la sécurité et la salubrité des aliments*, 2021, [consulté le 12/04/21], sur <https://www.fao.org/news/story/fr/item/>
- Fellahtrade *La canne à sucre*, GCAM, [consulté le 25/10/21], sur <https://www.fellah-trade.com/fr/filiere-vegetale/fiches-techniques/canne-a-sucre>
- Jardinamel *Délai de germination des graines potagères*, [consulté le 25/10/21], sur <https://jardinamel.fr/jardin/semisgermination.php>
- Longitude 181. (2018). *Déchets plastiques impliqués dans le réchauffement climatique*, [Consulté le 14/07/21], sur <https://www.longitude181.org/2018/08/20/dechets-plastiques-dans-le-rechauffement-climatique>
- M. Bagalwa et al. (2013). *Risques potentiels des déchets domestiques sur la santé des populations en milieu rural*, [consulté le 10/04/21], sur <https://journals.openedition.org/vertigo/14085>
- Marcus Dupont-Besnard, (2020). *La pollution plastique menace aussi les plantes (et au passage, notre alimentation)*, [consulté le 12/04/21], sur <https://www.numerama.com/sciences>

- MARNDR, (2008). *Identification de la section*, [Consulté le 29/07/21] sur https://agriculture.gouv.ht/statistiques_agricoles/enquetecommunautaire
- Monestime K. (2018). *Loopaïti, la gestion des déchets, un casse-tête pour Haïti*, [consulté le 16/12/21], sur <https://haïti.loopnews.com/content/la-gestion-des-dechets-une-casse-tete-pour-Haïti>.
- ORDONANCE L. (2014). *Gestion des déchets*-Dictionnaire environnement, [Consulté le 25/07/21], sur <https://m.actu-environnement.com/dictionnaire-environnement/definition/gestion-dechets.html>
- Radio-Canada, (2017) *L'impact du réchauffement climatique sur les animaux* [en ligne]. Disponible sur :< <https://ici.radio-canada.ca/amp/1016923/rechauffement-climatique-animaux-impact-etude-australie>>. [Consulté le 16/04/21]
- SAINTEMARTHE *Culture d'Okra*, Ferme S. M. bio, [consulté le 25/10/21], sur <https://www.fermedesaintemarte.com/okra-gombo>
- Saint-Fort Rachel *Haïti : une femme au cœur de la bataille contre les déchets plastiques*, [consulté le 18/04/21], mise à jour le 09/01/21 sur <https://www.information.tv5monde.com>
- Université San Barbara de Californie, (2017). Planetoscope, *La production mondiale de plastique*, [consulté le 15/04/21], sur <https://www.planetoscope.com/petrole/989-production-mondiale-de-plastique.html>

ANNEXE I : FICHE D'ENQUÊTE 1

Faculté d'Agronomie de l'Université Chrétienne du Nord d'Haïti (FAUCNH)

« Analyse des impacts des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages sur la production agricole dans la 3^{ème} section communale Haut-Limbé, commune Limbé (2019-2020)»

Préparé par : BELIZAIRE Pootchy Jasmin

Pays : Haïti

Département : Nord

Commune : Limbé

Section Communale : Haut-Limbé

Date de l'enquête :/...../.....

➤ Identification de l'enquêté (chef de ménage)

Nom : Prénom :

Sexe : M F Age :

Statut matrimonial : Marié(e) Célibataire Concubinage veuf (ve)

Occupation :

Niveau d'étude : Primaire Secondaire Universitaire Analphabète

➤ Caractéristiques de l'habitat

Structure de l'habitat : Bois et tôle Bloc et tôle Béton

Electrification : EDH Génératrice Panneaux solaires Aucun Autres

Approvisionnement en eau : Réseau Puits source Fontaine

➤ Caractéristiques sociodémographiques

Localité : Seminè Paris I DJ Kafou seminè Lombard Lakoup

Campêche Jeannot Toby Davéus

1. Quel type de ménage avez-vous ?

Ménage de petite taille (1 à 4 personnes)

Ménage de moyenne taille (5 à 10 personnes)

Ménage de grande taille (Plus de dix personnes)

2. Quelle est la taille du ménage ?.....personnes

		Classe d'âge									
		<15		15-35		35-60		>60			
		Sexe		M	F	M	F	M	F	M	F
Total	M	F									
Analphabète											
Scolarisation	Primaire										
	Secondaire										
	Universitaire										
	Professionnel										

➤ **Généralité sur le ménage concernant les déchets**

4. Comment débarrassez-vous des déchets produits par le ménage ?

Paie pour les jeter Incinération Dans une fosse septique Ravine ou Jardin

5. Quelle fréquence ? Tous les jours Chaque semaine Chaque deux semaines

Autres.....

6. Est-ce-que vos déchets contiennent toujours des matières en plastiques ? Oui Non

7. Est-ce-que vous utilisez du plastique tous les jours ? Oui Non

Autres.....

8. Après l'usage du contenu des récipients en plastiques, est-ce-que vous les réutilisez à d'autres

fins ? Oui Non jeter tout de suite Parfois quelle

fin ?.....

9. Utilisez-vous déjà du plastique biodégradable ? Oui Non Aucune idée

10. Connaissez-vous le nombre d'années qu'il faut les matières plastiques pour se dégrader ?

Oui Non Si oui, précisez ?.....

11. Connaissez-vous les effets des déchets plastiques sur l'environnement (eau, sol, plantes,

animaux, l'air) ? Oui Non Si oui,

précisez ?.....

.....

12. Pourquoi utilisez-vous les sacs en plastiques (raisons) ?

Raisons	Choix
Adaptés à la vie d'aujourd'hui	
Moyen de transport, de discrétion	
Ne sont pas chers	
Pas le choix	
Pratiques et utiles	
Protection contre la poussière	
Pas d'avis	

Autres :

13. Quantité de déchets plastique produits par type de ménage

Durée	Quantité en Kg	Type de ménage		
		MPT	MMT	MGT
7 Jours				

MPT : ménage de petite taille ; MMT : ménage de moyenne taille ; MGT : ménage de grande taille

14. Est-ce-que les autorités locales ont l'habitude de vous sensibiliser ou de vous proposer une gestion des déchets ? Oui Non Si oui quelle proposition elles ont fait ?.....

Si non, quelles sont vos recommandations pour une meilleure gestion des déchets plastiques ?.....

15. Pratiquez-vous l'agriculture ? Oui Non

Si oui, précisez !

Élevage		Jardin		
Animaux	Qté	Nbres de parcelles	Cultures	Superficie
Total				

16. Les intrants utilisés proviennent-ils des sacs de plastiques ? Oui Non

Si oui, comment vous les utilisez ?.....

.....

Observations particulières de l'enquêteur

.....

.....

.....

ANNEXE II : FICHE D'ENQUÊTE 2

Faculté d'Agronomie de l'Université Chrétienne du Nord d'Haïti (FAUCNH)

« Analyse des impacts des déchets plastiques non-biodégradables issus des ménages sur la production agricole dans la 3^{ème} section communale Haut-Limbé, commune Limbé (2019-2020)»

Préparé par : BELIZAIRE Pootchy Jasmin

Pays : Haïti

Département : Nord

Commune : Limbé

Section Communale : Haut-Limbé

Date de l'enquête :/...../.....

➤ **Identification de l'enquêté(e) (Agriculteur)**

Nom : Prénom :

Sexe : M F Age : Habitation :

Statut matrimonial : Marié(e) Célibataire Concubinage Veuf (ve)

Niveau d'étude : Primaire Secondaire Universitaire Analphabète

➤ **Caractérisation de la parcelle impactée**

• **Mode de tenure foncière**

	Tenure foncière						
	Mode de faire valoir direct				Mode de faire valoir indirect		
	Achat	Don	Héritage	Indivision	Fermage	Métayage	Gérance
Superficie							
# parcelle							
1							
2							
3							
4							
5							

1. Quelle est la topographie de votre parcelle ?

Plaine Piedmont Montagne

➤ **Production végétale**

2. Quel système de production adoptez-vous ?

Systèmes de cultures	Cultures
Associé	
Mono culture	
Culture en relais	
Culture dérobée	

3. Les déchets plastiques entraînent-ils une modification des systèmes de cultures ? Oui Non

Si oui, quel nouveau système adopté ?
.....
.....

3.1. Que remarquez-vous comme température en tournant des mortes de terres (labourage) ?

Forte chaleur Température normale Température variable

4. Etat de la couverture du sol ? Couverture boisée Moyennement boisée Faible

5. Comment évaluez-vous le niveau d'impact ou la présence des déchets plastiques non-biodégradables sur votre parcelle ? Fort Moins fort Faible

6. D'après vous par quel moyen les déchets plastiques arrivent-ils sur votre parcelle ? L'eau

Le vent L'homme Autres.....

7. Affectent-ils la croissance des plantes cultivées ? Oui Non

Si oui, quelle(s) culture(s) ?.....

8. Quel signe remarquez-vous ? Flétrissement Rabougrissement Maladie

9. Depuis quand ces déchets commencèrent-ils à arriver sur votre parcelle ?.....

9.1. Comment était la situation avant ce phénomène sur votre parcelle ?

.....
.....
.....

10. Comment débarrassez-vous de ces déchets ?

.....
.....

11. Comment était la production avant ce phénomène et pendant ce phénomène ?

Niveau d'appréciation	Avant	Pendant
Satisfaisante		
Non-satisfaisante		
Toujours satisfaisante		

➤ **Production animale**

12. Pratiquez-vous l'élevage ? Oui Non

Si oui, quel système d'élevage adoptez-vous ?

Animaux	Type bétail	Conduite	Alimentation	Quantité
Bovins				
Équins				
Caprins				
Porcins				
Volailles				

13. Comment assurez-vous de l'alimentation de l'animal ou des animaux ?

Résidus de culture Concentré Culture fourragère

13.1. Utilisez-vous des intrants qui proviennent des sacs de plastiques ? Oui Non

Si oui, quelle gestion faites-vous ?.....

14. Remarquez-vous déjà des cas d'ingestion du plastique de votre animal ou vos animaux ? Oui

Non Autres

15. Il n'y a jamais eu des incidents chez les animaux causés par l'ingestion des plastiques ?

Amaigrissement-Anorexie-Baisse de performances (lactation, fertilité) -dépenses vétérinaires

Oui Non Quelques-uns /...../.....

16. Mise à part du plastique existent-ils d'autres types de déchets qui ont causés des impacts aux

bétaux ? Oui Non

Si oui précisez ?.....

Que constatez-vous lorsque cela arrive ?.....
.....

➤ **Opinion de l'enquêté(e)**

• **Analyse de sa perception**

17. Selon vous comment se manifestent les impacts des déchets plastiques non biodégradables au niveau de votre production agricole ?

.....
.....
.....

18. Quelle proposition faites-vous pour que la situation soit améliorée ?

.....
.....
.....

Observations particulières de l'enquêteur

.....
.....
.....

**ANNEXE III : RÉSULTATS DES POIDS DE DÉCHETS PLASTIQUES EN
KILOGRAMME POUR UNE SEMAINE**

CATEGORIE			
MPT	MMT		MGT
0,4	0,25	1	1,16
0,25	0,75	1,86	2,8
0,95	0,8	0,58	3,5
0,8	0,25	0,5	1,5
2,6	0,75	0,8	1
0,58	0,116	0,8	3,5
0	0,93	1	1,25
0,5	0,9	0,95	
15,75	0,5	0,75	
0,2	0,75	0	
0	3,5	0,25	
5,2	0,75	0,8	
1,75	0,75	0,75	
0,5	0,5	0,75	
0,42	0,43	1	
0,87	0,5	0,42	
0,7	0,75	0,25	
0,87	0	0,17	
0	0,35	0,75	
0,25	1,25	0,8	
1	1,8	1,75	
1	0	0,58	
0,75	0,8	437,5	
0,75	1,75	0,8	
0,25	0,25	0,9	
0	1	0,5	
1,16	0,75	1,12	
0,25	1	1	
0,8			
38,694 Kg	43,52 Kg		14,71 Kg

**ANNEXE IV : RÉSULTATS DES PRISES DE TEMPÉRATURES DE SOL EN DEGRÉ
CELSIUS DES PARCELLES IMPACTÉES**

CATEGORIE					
Fort		Moyen		Faible	
Avant-midi	Après-midi	Avant-midi	Après-midi	Avant-midi	Après-midi
32,22	41,47	28,88	37,77	31,66	35,73
35	43,33	28,33	38,61	28,51	40
31,66	39,62	28,11	38,05	26,66	31,66
32,03	39,62	32,22	39,33	27,40	33,61
32,5	40,55	33,05	37,96		
32,66	40,16	26,66	32,22		
32,22	38,88	27,77	33,33		
33,77	38,33	27,72	32,22		
33,88	40,55				
32,7	41,47				
328,64⁰C	403,98⁰C	232,74⁰C	289,49⁰C	114,23⁰C	141⁰C

ANNEXE V : PHOTOS

- **Avant une pluie**

Séminaire (Haut-Limbé) ; 23/06/21

Carrefour séminaire (Haut-Limbé) ; 15/07/21

Paris I (Haut-Limbé) ; 26/06/21

Lombard (Haut-Limbé) ; 17/09/21

La coupe (Haut-Limbé) ; 17/09/21

- **Après une pluie**

Séminaire (Haut-Limbé) ; 28/07/21

Carrefour séminaire (Haut-Limbé) ; 28/07/21

Paris I (Haut-Limbé) ; 28/07/21

DJ (Haut-Limbé) ; date : 27/07/21

Toby (Haut-Limbé) ; 27/07/21

Larivyè mitan (Haut-Limbé) ; 01/05/21

- **Autres photos particulières**

Prise de température de sol

Enquête formelle au niveau d'un ménage

Enquête formelle au niveau d'une parcelle

Prise de poids des déchets plastiques non-biodégradables au niveau des ménages

Identification d'un dépôt de déchet plastique

Déchets plastiques trouvés sous le sol d'une parcelle (plus basse plante de patate douce non-tubérisée)

Ingestion du plastique par un porc

Incinération des déchets

